

FRANZ ZEILNER

**BILDUNGSSYSTEM UND BILDUNGSPOLITIK IN DER
SOWJETUNION UND DER RUSSISCHEN FÖDERATION**

Universität Wien, Masterstudium Politikwissenschaft

INHALTSVERZEICHNIS

I. Schulen und Hochschulen in Russland

- 1. Grundlegendes**
- 2. Die vier Bereiche des Bildungswesens**
 - 2.1. Die allgemeine Schulausbildung**
 - 2.2. Die Berufsausbildung**
 - 2.3.. Die Hochschulausbildung**
 - 2.3.1.Grundlegendes**
 - 2.3.2.Historisches**
 - Die Epoche von 1920 bis 1950**
 - Die Epoche von 1950 bis 1980**
 - Die 1980er Jahre**
 - Die 1990er Jahre**
 - Die Gründung der Belgorod State University (BSU) im Jahre 2000**
 - Das 21. Jahrhundert**
 - 2.4. Die Postgraduierte Ausbildung**

II. Zusammenarbeit der Russischen Föderation in Bildung und Forschung mit Deutschland

- 1. Grundlegendes**
- 2. Universitäre Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sports**

III. Wesentliche Indikatoren für die Bildung in Russland

IV. Zuständigkeiten und Finanzierung im Bereich der Bildung in Russland

- 1. Grundlegendes zu den Zuständigkeiten**
- 2. Grundlegendes zur Finanzierung**

V. Gegenwart und mögliche Entwicklungen

VI. Zusammenfassung, Bemerkungen

VERWENDETE LITERATUR

Forschungsbereiche bzw. Schwerpunkte der Arbeit

- Die allgemeine Schulausbildung zur Zeit der Sowjetunion, während der Perestroika und in der Russischen Föderation
- Entwicklung der Hochschule in Dekaden.
- Die Entwicklung der wesentlichen Rechtsnormen im Schul- und Hochschulbereich
- Politik und Bildung: Nationale Projekte im Bildungsbereich und deren zentrale Ziele
- Demokratieerziehung im Bereich Bildung – besonders im Hochschulbereich
- Der Beitritt Russlands zum Bologna – Prozess und die Umsetzung dieser Ziele
- Die Auswirkungen des Systems der Marktwirtschaft
- Die wesentlichen Indikatoren für die Bildung in Russland
- Zusammenarbeit der russischen Föderation in Bildung und Forschung
- Gegenwart und mögliche Entwicklungen

I. Schulen und Hochschulen in Russland :

1. Grundlegendes

Schulen und Hochschulen waren und sind in der gesamten Bildungslandschaft Russlands für die Bildung und die Weiterbildung von erheblicher Relevanz. So wie bereits zur Zeit der Sowjetunion gliedert sich auch das Bildungssystem der Russischen Föderation in vier Bereiche bzw. in vier Abschnitte. Die Zuständigkeiten im Bildungsbereich und die Lehrinhalte unterlagen in beiden staatlichen Systemen aber oftmaligen Änderungen. In den vergangenen Jahren hat sich Russlands Hochschul- und Forschungsbereich auf den Weg nach Europa begeben (Gorzka Gabriele/ Lanzendorfer Ute, Russlands Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf dem Weg nach Europa, Eine aktuelle Bestandsaufnahme, Universität Kassel, Kassel 2006, S 7ff).

Beim Rückblick in das Schulwesen der Sowjetunion zeigt sich, dass besonders vertikale Strukturen vorhanden waren, d.h. das Verhältnis zwischen dem „Gesamtstaat“ und den Republiken, so wie dies für das föderative Strukturprinzip der Sowjetunion wesentlich war, galt auch für das damalige Schulsystem. Das föderative Strukturprinzip kam auch in der Rechtsordnung bzw. in der Kompetenzverteilung für den Bereich Bildung zwischen diesen beiden Ebenen klar zum Ausdruck (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S 9).

Nach dem Ende der Sowjetunion, dessen Bildungssystem durch ein uneingeschränktes staatliches „Bildungsmonopol“ gekennzeichnet war, kam es im Prozess der Systemtransformation dann vor allem zur Demokratisierung, Regionalisierung und zur Privatisierung im Bildungsbereich Russlands. Zunächst erfolgte eine eher zaghafte Etablierung eines nichtstaatlichen Bildungssektors, der auch Konkurrent um die knappen Ressourcen öffentlicher Finanzierung wurde. Die Entwicklung führte dann vom staatlichen Bildungsmonopol zum „Bildungsmarkt“ in der Russischen Föderation von dem alle vier Bereiche des Bildungssystems erfasst wurden (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Rußland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S 45 f).

2. Die vier Bereiche des Bildungssystems waren und sind: 1) Die allgemeine Schulausbildung, 2) Die Berufsausbildung, 3) Die Hochschulausbildung und 4) Die Postgraduierte Ausbildung

2.1. Die allgemeine Schulausbildung

Die Allgemeine Schulausbildung in Russland besteht aus der Grundschule, der Hauptschule und der Oberstufe. Die allgemeine Schulpflicht bzw. der Schuleintritt beginnt im Alter von sieben Jahren. Durch die Schulbehörde kann allerdings nach einem erstellten psychologischen Gutachten ein Schulbeginn bereits mit dem sechsten Lebensjahr empfohlen werden. Davon machen etwa durchschnittlich 35 % der schulpflichtigen Kinder Gebrauch. Die grundsätzlich mit sieben Jahren eingeschulenen Kinder absolvieren die vierjährige Primärstufe der Grundschule - die auch als Anfangsschule bezeichnet wird - dann innerhalb von drei Jahren, weshalb sie nach Vollendung der dritten Klasse unmittelbar in das fünfte Schuljahr aufsteigen können (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes, 28.07.2011, Seite 1 von 6).

Obligatorisch folgte bzw. folgt darauf eine sechsjährige Hauptschulstufe welche die Schüler/innen zum Erwerb der „grundlegenden allgemeinen Bildung“ führt. Dieses Ziel ist in der Regel am Ende der neunten Klasse erreicht, was auch meistens mit dem Erreichen des Pflichtschulalters von 15 Jahren übereinstimmt. Die Schüler/innen sind dann mit diesem Abschluss zum Besuch der oberen zweijährigen Sekundarstufe berechtigt. Der erfolgreiche Abschluss dieser Sekundarstufe führt zum „Zeugnis über die vollständige mittlere Bildung“. Im österreichischen Bildungssystem ist dies vergleichsweise die traditionelle Bezeichnung „Reifezeugnis“, in Deutschland ist die Bezeichnung das „Abitur“. Dieses Zeugnis nach Absolvierung der „Oberstufe“ ist dann die Voraussetzung für die Zulassung zum

*Universitätsstudium, dem früheren Hochschulstudium (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes, 28.07.2011, Seite 1 und 2 von 6).

*In struktureller Hinsicht war die Umbenennung von Institutionen und Hochschulen in „Universitäten“ und „Akademien“ eine besondere Reform – Aktivität. Die russische Hochschule wurde zu einer Universität mit vier Fakultäten, wovon drei von ihnen Lehrer für den Schulbereich ausbildeten. Es begannen dann aber auch Versuche neue Fakultäten zu gründen (Hartmann Anne, Kraftproben, zum russischen Hochschulwesen und wissenschaftsbetrieb der neunziger Jahre, projekt verlag, Bochum 2000, S 35 f).

Statt der Oberschulstufe konnte bzw. kann nach der neunjährigen Pflichtschulbildung auch eine Berufsausbildung absolviert werden. Das ist dann an der mittleren Fachschule bzw. der Berufsschule oder dem „Technikum“ möglich. Diese Schulen standen und stehen im vertikal durchlässigen gesamten beruflichen Bildungssystem auch für den Erwerb der vollständigen mittleren Bildung zur Verfügung. Die mittleren Fachschulen und das Technikum sind ein „dualer Ausbildungsgang“, weil zusätzlich zu den berufsspezifischen Unterrichtsfächern, auf denen der Schwerpunkt liegt, auch allgemeinbildende Gegenstände unterrichtet werden (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes, 28.07.2011, Seite 2 von 6).

Aufgrund der damaligen hohen Bedeutung des beruflichen Bildungssystems wurde im April 1984 eine entscheidende Reform des allgemeinen Schulwesens und der Berufsausbildung in die Wege geleitet, der dann im Juni 1986 der Richtlinienentwurf für die Umgestaltung des Hoch- und Fachschulwesens folgte (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S 25).

Weitere Reformen im Schulbereich begannen dann im Jahre 1989, also während der Perestrojka. Besonders wurde nun erstmals auch der Versuch unternommen, das bis zu diesem Zeitpunkt starre System der Sowjetunion, das nur eine einzige Schulform zuließ, zu demokratisieren und zu humanisieren. Neue Gesetze und Verordnungen im Bildungsbereich folgten dann in kurzen Perioden (Boll – Palievskaya Daria, Der Russland Ratgeber, Leben, Arbeiten, Kultur und Business, S 33).

Diese Notwendigkeit betraf besonders die allgemeinbildende Sekundarschule, die während der Epoche der Sowjetunion als Massenschule ausgerichtet war, weshalb sie die höheren Qualitätsansprüche der 1990er Jahre nicht mehr erfüllen konnte. Die finanziell besser gestellten Gesellschaftsklassen bezahlten deswegen vermehrt für privaten Unterricht bzw. für Nachhilfeunterricht um diese auf den Einstieg in eine Hochschule besser vorzubereiten. Zudem entstand zu dieser Zeit auch eine pädagogische Reformbewegung mit der Zielsetzung das „Schulsystem“ von unten zu reformieren. Besonders sollte damals das gesamte Schulleben, besonders aber der Unterricht innovativer gestaltet werden (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes, 28.07.2011, Seite 4 von 6).

Für diese Zielerreichung wurde nach dem Ende der Sowjetunion das *Gesetz vom 10. Juni 1992 „Über die Bildung“ („Ob obrasowanii“), das sogenannte „Bildungsgesetz“ erlassen. Es war ein besonders wesentliches Gesetz, weil es die Rechtsgrundlage für alle Bildungsaktivitäten

täten in Russland darstellte. Beispielsweise erklärt Artikel 1 dieses Gesetzes die Bildung als vorrangige Aufgabe der Russischen Föderation (http://www.edu.ru/index.php?page_id=105).

*Der Russische Staat sah bzw. sieht in diesem Gesetz einen Schuleintritt ab sechs bzw. ab sieben Jahren vor, der Schulbesuch dauert dann eben sechs bzw. sieben Jahre. An einigen Schulen besteht die Möglichkeit, durch Überspringen der 4. Klasse, die Dauer der Schulzeit um ein Jahr zu verkürzen (http://www.edu.ru/index.php?page_id=105).

Acht Jahre später trat dann ebenfalls für das Schulsystem Russlands ein besonders wichtiges Gesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz – „Die Nationaldoktrin über die Bildung“ - wurde die Schulbildung in der Russischen Föderation, wie bereits zur Zeit der Sowjetunion, für alle zugänglich und auch kostenlos. Der russische Gesetzgeber garantierte damit „Gleiche Chancen für alle“ und setzte damit einen bedeutenden Schritt im Bildungsbereich (Boll – Palievskaya Daria, Der Russland Ratgeber, Leben, Arbeiten, Kultur und Business, S 33). Trotz der erfolgten Reformen und der neuen Gesetze zeigte die ebenfalls aus dem Jahre 2000 stammende Pisa – Studie *Russland aber nur im unteren Drittel hinter Griechenland und vor Lettland gereiht. Die sehr große Streuung der Ergebnisse zwischen den einzelnen Schulen war hier besonders auffallend (Boll – Palievskaya Daria, Der Russland Ratgeber, Leben, Arbeiten, Kultur und Business, S 33).

*Russland ist nicht Mitglied der OECD, nahm aber an allen drei Untersuchungen in den Jahren 2000, 2003 und 2006 teil. (Organisation for Economic Co-Operation and Development: PISA: Programme for International Student Assessment; http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html).

Die sogenannte *,„Pisa Studie“ bzw. das „Programme for International Student Assessment“ (PISA) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist darauf ausgerichtet, das Wissen bzw. Kenntnisse von Schüler/innen verschiedener Länder im Alter von 15 Jahren auf den Gebieten der Lesekompetenz, der Mathematik und der Naturwissenschaften zu erheben und zu vergleichen (Organisation for Economic Co-

Operation and Development: PISA: Programme for International Student Assessment;
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html).

*Je nach nationaler Umsetzung liegen der Datenerhebung für diese Studie zwischen 4.500 bis 10.000 Testergebnisse zu Grunde. 2006 waren es Datenerhebungen aus 62 Teilnehmerstaaten. Für die nationale Koordination in Russland ist die Russische Bildungsakademie das Zentrum zur Bewertung der Bildungsqualität (<http://www.centeroko.ru>).

Das Ergebnis der zweiten PISA Studie aus dem Jahre 2003 brachte im Vergleich mit 40 anderen Teilnehmerländern, dass die russischen Schüler/innen unterhalb des Durchschnitts lagen. Verglichen mit Deutschland (19) erreicht Russland in der „Mathematischen Grundausbildung“ den 29 Platz, auf dem Gebiet der „Lesekompetenz“ den 32 Platz (Deutschland Platz 21) und auf dem Gebiet der „naturwissenschaftlichen Grundbildung“ den 24 Platz (Deutschland Platz 18) (Boll – Palievskaya Daria, Der Russland Ratgeber, Leben, Arbeiten, Kultur und Business, S 33).

Zwei Jahre nach dieser PISA Studie hat die russische Regierung im Jahre 2005 mit dem Ziel den Lebensstandard zu erhöhen vier „nationale Projekte“ begonnen. Besonders sollte damit auch der negativen *demografischen Entwicklung entgegengewirkt werden (Russisches Föderales Statistikamt: http://www.gks.ru/free_doc/2005/b05_13/04-01.htm, 06.09.2011, Seite 1 ff).

*Im Zeitraum von 1990 bis 2005 ist die Zahl der Einwohner Russlands um mehr als vier Millionen Menschen gesunken, das sind beinahe 3%. Die Gründe sind vor allem ein drastischer Rückgang der Geburtenrate und eine Abwanderung gut ausgebildeter Akademiker/innen (Russisches Föderales Statistikamt: http://www.gks.ru/free_doc/2005/b05_13/04-01.htm, 06.09.2011, Seite 1 ff).

Die Inhalte dieser vier nationalen Projekte betrafen die Bildung, die Gesundheit, die Landwirtschaft und das Wohnungswesen. Im Bereich Bildung hieß es in den offiziellen Verlautbarungen, das Land könne nur von gut ausgebildeten Menschen vorangebracht werden und sein Erfolg hänge von der Qualität der Bildung ab. Auf diese Problematik ging auch Wladimir Putin, der damalige Präsident der Russischen Föderation, in seiner Rede vom 5. September 2005 ein. Er meinte damals: „Die Lösung gerade dieser Fragen wirkt auf die demografische Situation im Land, und schafft – was äußerst wichtig ist – gute Startbedingungen für die Entwicklung des so genannten menschlichen Kapitals“. Besonders hatte nun auch die Demokratiepoltische Bildung einen hohen Stellenwert. Für die Demokratieerzie

hung war damals vor allem der Punkt „Förderung innovativer Schulen“ im nationalen Projekt Bildung wesentlich. Die Umsetzung in der Praxis gibt sicher auch Rückschlüsse wie sich politische Entscheidungsträger grundsätzlich die Zukunft des Schulwesens bzw. demokratiepolitische Bildung in Russland vorstellen (Russisches Föderales Statistikamt:http://www.gks.ru/free_doc/2005/b05_13/04-01.htm, 06.09.2011, Seite 1 ff).

Von politischen Entscheidungsträgern wurde dann ein Jahr nach der letzten PISA Studie 2006 im Juli 2007 ein föderales Gesetz in Kraft gesetzt, womit die Schulpflicht in Russland von 9 auf 11 Jahre verlängert wurde. (Boll – Palievskaya Daria, Der Russland Ratgeber, Leben, Arbeiten, Kultur und Business, S 33).

Neben der gesetzlich verankerten Schulpflicht gibt es, so wie in Deutschland und in Österreich, auch im Schulsystem Russlands eine Einteilung in verschiedene Schulstufen. Das sind:

- *Die Anfangsstufe (natschal'noe), sie umfasst die 1. bis 4.Klasse,*
- *Die Grundstufe (osnow'noe), sie umfasst die 5. bis 9. Klasse und*
- *Die Mittelstufe (srednee), mit der 10. und 11. Klasse.*

Die Gliederung in Schultypen ist in Russland aber viel weniger differenziert als in Deutschland und in Österreich. Eine „allgemeinbildende Schule“ von der 1. bis zur 11.Klasse ist für die meisten Schüler/innen der zu absolvierende Schultyp. Gymnasien, die über eine allgemeinbildende Schule hinausführen, haben geisteswissenschaftliche Fächer als Schwerpunkt. Lyzeen haben dagegen ihre Bildungsschwerpunkte auf naturwissenschaftlichen Fächern. Zudem gibt es noch eine Reihe anderer Schultypen, zu denen auch Abendschulen, Experimentalschulen usw. zählen, mit speziellen Fächerangeboten bzw. sogenannten Schwerpunktfächern und auch mit Religionsunterricht (http://www.edu.ru/index.php?page_id=116, 24.08.2011).

Religionsunterricht stand mittlerweile beinahe ein Jahrhundert in keinem der russischen Schultypen auf dem Stundenplan bzw. im Fächerangebot. In den vergangenen Jahren erfolgte aber eine Diskussion über eine mögliche Wiedereinführung religiöser Lehrinhalte in Curriculae diverser Schultypen. Im Jahre 2009 traf Staatspräsident Dmitrij Medwedjew diesbezüglich die Entscheidung, ab 2010 die Schüler/innen Russlands, vorerst in 18. Regionen mit insgesamt 18.000 Schüler/innen, im Fach „Grundlagen der religiösen Kultur und

der bürgerlichen Ethik“ zu unterrichten. Dieses *Unterrichtsfach soll dann ab dem Jahre 2012 für alle Schultypen in Russland verbindlich sein und 2 Wochenstunden umfassen (Die Presse, Samstag, 08.08.2009). .

*Vorgesehen ist, dass die Schüler/innen und auch deren Eltern zwischen drei möglichen Varianten wählen können. Das sind Geschichte und Kultur der vier großen Religionen im Land. Das sind russische Orthodoxie, Islam, Judentum und Buddhismus oder Geschichte und Kultur aller in Russland traditionellen Religionen. Schüler/innen ohne Konfession wird dann Unterricht im Fach „Grundlagen der bürgerlichen Ethik“ angeboten (Die Presse, Samstag, 08.08.2009).

Den gesamten Schulbereich betreffend stehen den maximal 17 Jahre alten Schüler/innen Russlands je nach Neigungen und Begabungen bzw. nach schulischem Leistungsniveau aber auch nach Interesse drei unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das sind die berufliche Grundausbildung, die mittlere Berufsausbildung und die höhere Ausbildung (http://www.edu.ru/index.php?page_id=116, 24.08.2011).

2.2. Die Berufsausbildung

Die Schüler/innen in Russland können im Rahmen der beruflichen Grundausbildung zwischen 280 verschiedenen Berufsausbildungen wählen (Stand 2006). Die Absolvierung dieser Ausbildungen erfolgt an den „technischen Berufsschulen“. Während der Epoche der Sowjetunion hatte besonders diese Ausbildungsebene einen hohen Stellenwert. Seit dem Jahre 1991, also nach dem Ende der Sowjetunion, ist der Zulauf bzw. das Interesse stark zurückgegangen, dagegen ist die Nachfrage nach der mittleren Berufsausbildung und der höheren Ausbildung stark gestiegen (http://www.edu.ru/index.php?page_id=116, 24.08.2011).

Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts absolvierten jährlich etwas mehr als zwei Millionen Jugendliche diesen Ausbildungszweig. Diese Absolvent/innen werden hauptsächlich in praktischen technischen oder auch sozialen Berufen an „Colleges“ oder an „Technika“ unterrichtet bzw. ausgebildet (http://www.edu.ru/index.php?page_id=116, 24.08.2011).

Die höhere Ausbildung, die Voraussetzung für bestimmte hochqualifizierte Berufe ist, führt zu einem wissenschaftlichen Abschluss und wird an einer Universität, einer Akademie oder an einem Institut absolviert. Wie bereits erwähnt, ist in Russland das Interesse an dieser höheren Ausbildung in den letzten Jahren stark angestiegen (http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/08-09.htm., 24.08.2011).

2.3. Die Hochschulausbildung

2.3.1. Grundlegendes

Das Hochschulsystem der Russischen Föderation und der GUS - Staaten unterscheidet sich bisher sehr wesentlich von den Universitäten bzw. von den Universitätsstudien in westeuropäischen Staaten. Beispielsweise ist das Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre im Hochschulsystem Russlands nicht festgeschrieben. Russische Hochschulen befassen sich überwiegend mit der „Lehre“ und betreiben nur sehr eingeschränkt „angewandte Forschung“. „Grundlagenforschung“ fällt in Russland in den Zuständigkeitsbereich der Akademie der Wissenschaften (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

Seit 1985/86, also noch zur Zeit der Sowjetunion, hatte die Perestroika dann eine gesellschaftliche Dynamik entwickelt die auch den Bildungs- und Wissenschaftsbereich erfasste. Das sowjetische System sollte in vielen Bereichen reformiert werden (Hartmann Anne, Kraftproben, zum russischen Hochschulwesen und wissenschaftsbetrieb der neunziger Jahre, Projekt Verlag, Bochum 2000, S XI).

Bereits im Juni 1986 erfolgte im Zuge dieser Reformen eine wesentliche Erneuerung des sowjetischen Bildungswesens mit dem „Richtlinienentwurf“ für die Umgestaltung des Hoch- und Fachschulwesens. Die dazu von Oskar Anweiler erstellte Analyse ergab die damals aufgrund der vorhandenen Probleme hohe Dringlichkeit dieses Schrittes, den die zuständige Gesetzgebung in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auch vollführte (Anweiler Oskar, Die sowjetische Schul- und Berufsbildungsreform von 1984, in: Osteuropa, 40 (1984), S 839 ff).

Die folgenden 1990er Jahre waren dann für das Hochschulwesen und den Wissenschaftsbetrieb in Russland eine Epoche von Veränderungen und von „Kraftproben“. Es kam zu einer sukzessiven Revision der geltenden Gesetzgebung bis zur Erlassung des „Bildungsgesetzes“ des Jahres 1992. Zudem gab es auch zahlreiche einzelne Initiativen von Rektoren, Hochschullehrern und Interessenverbänden für positive Veränderungen im Hochschulbereich (Hartmann Anne, Kraftproben, zum russischen Hochschulwesen und wissenschaftsbetrieb der neunziger Jahre, Projekt Verlag, Bochum 2000, S XI).

Der Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1991, besonders die damit verbundene Regionalisierung, trug damals wesentlich zu einer raschen Ausdifferenzierung der russischen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft bei. Der bereits zu Beginn der 1990er Jahre eingetretene ökonomische Schock und die folgende schlechte Wirtschaftslage, die ihren Höhepunkt im Finanzcrash des Jahres 1998 hatte, führte dann auch zu weiteren „Transformationsschüben“ bzw. zu weiteren Reformkonzepten im Bildungsbereich (Hartmann Anne, Kraftproben, zum russischen Hochschulwesen und wissenschaftsbetrieb der neunziger Jahre, Projekt Verlag, Bochum 2000, S XI).

In diesen Reformkonzepten wurde Autonomie fast nur aus ökonomischer Sicht betrachtet, demokratische Grundsätze oder Grundlagen der Selbstverwaltung waren nur von geringer Bedeutung. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eingeführte Veränderungen bei der Rektorenwahl führten sogar zu Änderungen der Organisationsstruktur und in die Unabhängigkeit der Hochschule. Rektoren, die bisher vom Akademischen Rat der Hochschule gewählt wurden, werden nun von einer „Attestierungskommission“, die aber von föderalen und regionalen Beamten dominiert wird, als Kandidaten aufgestellt (Meister Stefan, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 7).

Der damit erfolgte Eingriff in die Leitungsstruktur der Hochschule führte damals zur Ausschaltung der Rektoren als eigene Akteure. Neben der Wahl des Rektors unterscheidet sich besonders auch die Verwaltungsorganisation im Bereich der russischen Hochschulen noch immer wesentlich von den deutschen und den österreichischen Universitäten. Besonders gibt es in Russland auch keine Verwaltungsbeamten/innen, hier werden alle administrativen Aufgaben vom Rektor, von den Prorektoren oder von den Dekanen erledigt (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 5 von 7).

2.3.2.Historisches

Die Epoche von 1920 bis 1950

In den 1920er Jahren erfolgte die „Dezentralisierung des Bildungswesens“ entsprechend dem damaligen föderalistischen Staatsaufbau der Sowjetunion bzw. der UdSSR. Kleine, fachlich sehr spezialisierte Hochschuleinheiten waren das Ergebnis.

Die Sicherung der Unternehmen mit genügend qualifizierten Arbeitskräften wurde durch die Kooperation der Hochschulen mit bestimmten wichtigen Wirtschaftszweigen oder mit Großbetrieben erreicht (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S 94).

Die Kompetenzen für diese Hochschulen sowie für das gesamte Bildungswesen hatten damals die Volksbildungskommissariate der Republiken (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 9).

Im Zuge einer Neuorganisation des Bildungswesens in den 1930er Jahren wurde dann für die Hochschulen ein eigenes zuständiges Staatsorgan ins Leben gerufen. Die Universitäten fielen nun in die Zuständigkeit des Hochschulressorts, die Kompetenzen für die fachlich spezialisierten Hochschulen kamen zu den Branchenverwaltungen, wodurch eine wesentliche Änderung erfolgte (Kuebart, Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 10 f).

Im Jahre 1940 wurde dann als weiterer Schritt mit dem System der „Staatlichen Arbeitsreserven“ ein zentral gelenktes Berufsbildungswesen eingeführt. Der Rat der Volkskommissare der UdSSR erhielt nun die Kompetenzen für das Bildungswesen. Im Wesentlichen waren dies die Planung der Ausbildungskontingente, die Organisation und Rekrutierung von Schüler/innen und die Verteilung der Absolvent/innen auf die einzelnen Unternehmen. Um die vorgegebenen Ziele des Wiederaufbaus zu erreichen erfolgte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dann auch eine forcierte Zwangsrekrutierung von Schüler/innen (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland, S 10 f).

Die Epoche von 1950 bis 1980

Im Jahre 1953, nach dem Tod von Josef Stalin, wurde dann das Bildungswesen der UdSSR dem Kulturministerium unterstellt. 1953 war die UdSSR die zweitstärkste Industriemacht der Welt, es gab aber Probleme, die damals eine Folge des Systems der Planwirtschaft waren. Nikita Chruschtschow, der Nachfolger Stalins, versuchte dann besonders den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben. Mit der sogenannten „Entstalinisierung“ leitete er

in der Sowjetunion eine liberale Innenpolitik und auch wichtige Reformen im Bildungsbereich ein (Zwangsleitner Wolfgang/Lubienski Yanko/Huber Gerhard/Schröckenfuchs Erlefried, einst und heute 2 HLA, 1.Auflage, E.Dorner Verlag, Wien 2007, S 123).

Bereits 1953 wurde die Entscheidung das Bildungswesen dem Kulturministerium zu unterstellen wieder rückgängig gemacht. Das Hochschulwesen wurde nun einem Unionsministerium unterstellt, die Hauptverwaltung der Arbeitsreserven fiel wieder in die Zuständigkeit des Ministerrats der Sowjetunion (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S 9 ff).

1958 kam es dann zu weiteren Reformen. Es wurde nun das „System der Arbeitsreserven“ beendet und berufliche – technische Schulen eingeführt. Die wirtschaftlichen Leitungskompetenzen wurden von den zentralen Ministerien auf die Ministerräte der Unionsrepubliken übertragen. Diese Maßnahme erfolgte damals im Zuge der regionalen Dezentralisierung. Die Kompetenzen des Staatskomitees für beruflich – technische Bildung wurden damit jedenfalls verringert ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title= Bildungssystem in Russland&printable=yes](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes), 28.07.2011, Seite 2 von 6).

Nach dem Sturz von Nikita Chruschtschow im Jahre 1964, der wegen zunehmender wirtschaftlicher Misserfolge und der Verschärfung des Konflikts mit China erfolgte, wurde der Wirtschaftsapparat in der Sowjetunion reorganisiert, was auch Änderungen im Bildungswesen zur Folge hatte (Lexikon der Weltgeschichte, Kapp –Verlag OHG, Bensheim 1977, S 108).

Bereits ein Jahr nach dem Sturz von Chruschtschow, also 1965, wurden die regionalen Volkswirtschaftsräte aufgelöst und das Staatskomitee für beruflich – technische Bildung, dessen Kompetenzen verringert wurden, wurde nun wieder dem UdSSR Ministerrat unterstellt. (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 13 ff).

Versuche in den 1970er Jahren die Kompetenzen in der Hochschulausbildung und der Berufsausbildung beim Staatskomitee der Sowjetunion zu konzentrieren, um eine einheitliche staatliche Berufspolitik einzuführen, scheiterten. Der Grund dafür war die Unterstützung bedeutender Wirtschaftsfunktionäre und Wirtschaftswissenschaftler, die sich damals für eine dezentrale betriebliche Ausbildung stark machten (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 13 ff).

Für die 1960er Jahre und die 1970er Jahre kann grundsätzlich festgehalten werden, dass eine rasche Entwicklung bzw. eine Expansion des Hochschulwesens erfolgte und dadurch der Bedarf an Hochschulabsolvent/innen in der Sowjetunion im Wesentlichen schon gegen Ende der 1970er Jahre gesättigt war (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=bildungssystem_inRussland&printable=yes, 28.07.2011, Seite 3 von 6).

Diese Expansion des Hochschulwesens führte zwar zu einer genügend hohen Zahl an Absolvent/innen, die Qualität und die fachliche Kompetenz der Ausbildung bzw. dieser Student/innen war aber sehr unterschiedlich. In den 1970er Jahren kam es auch zur Gründung vieler neuer Hochschulen, wofür lokales Prestigedenken und die Aufwertung bereits bestehender Institutionen dafür zumindest mitursächlich waren. Die finanziellen Ressourcen für eine qualitative Ausbildung an diesen Hochschulen waren meistens aber nicht vorhanden, zudem mangelte es auch erheblich an Professor/innen. Diese damalige Situation war nicht nur für die Hochschulen negativ, sondern grundsätzlich auch für den Bereich der wissenschaftlichen Forschung. Die Verbesserung bzw. die Modernisierung der Ausbildung war nun Kernpunkt eines Reformplans, der mit Beginn der „Perestroika“ dann auch umgesetzt wurde (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Rußland und Ostmitteleuropa., S 25 ff).

Die 1980er Jahre

Im Jahre 1984 kam es zu weiteren erheblichen Veränderungen im Bildungswesen der UdSSR. Damals wurde, wie bereits erwähnt, ein neuer Reformplan für die allgemeinbildenden Schulen und für die Berufsschulen erstellt. Zwei Jahre später wurde dann ein Richtlinienentwurf für die Umgestaltung des Hochschulwesens und auch des Fachschulwesens ausgefertigt (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes,28.07.2011, Seite 3 von 6).

Im folgenden Jahr, also 1985, wurden dann in der Sowjetunion mit Michael Gorbatschow, der damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei der UdSSR (KPdSU) wurde, fundamentale Änderungen mit „Perestroika“ und „Glasnost“ eingeführt (Filzmaier Peter, Politik und Politische Bildung, 1.Auflage, E.Dorner Verlag, Wien 2007, S 134).

Die damals mit Glasnost und *Perestroika begonnenen Veränderungen in Russland verstärkten aber den allgemeinen Verfallsprozess.

Man wollte nun einen politischen Pluralismus und das System der Marktwirtschaft. Boris Jelzin bevorzugte damals einen radikalen Systemwechsel, Michail Gorbatschow wollte einen kontrollierten, evolutionären Systemwandel erreichen, was zu heftigen Konflikten zwischen den beiden führte (Margareta Mommsen, Boris Jelzin – kommunistischer Funktionär und demokratischer Revolutionär, in: Russlandanalysen 132/07, S 2).

*Perestrojka bedeutet in der russischen Sprache Umbau. Es ist ein von Michail Gorbatschow Mitte der 1980er Jahre geprägter politischer Leitbegriff, damals für die Umstrukturierung von Politik und Gesellschaft in der Sowjetunion. Gorbatschow ging es insbesondere um eine größere Effizienz der Wirtschaft und um die Einführung marktwirtschaftlicher Elemente im Bereich der sowjetischen Wirtschaft (Schubert Klaus/Klein Martina, Das Politiklexikon, 4., aktualisierte Auflage, Dietz Verlag, Bonn 2006, S 1 ff).

Trotz aller dieser Schwierigkeiten wurden mit der Einführung von „Perestrojka“ auch neue Leitvorstellungen und wesentliche Akzentsetzungen in das Bildungssystem eingebracht. Die Integration von Hochschulbildung, Industrie und Wissenschaft war damals ein wesentlicher Punkt in den Reformplänen (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 25 ff).

Ein wesentlicher Schritt diesbezüglich erfolgte dann im Juni 1986 mit dem „Richtlinienentwurf“ für die Umgestaltung des Hoch- und Fachschulwesens. Neben inhaltlichen und organisatorischen Strukturen, der Qualifikations- und Sozialisationsfunktion der Hochschule war auch die primär ökonomische und beschäftigungspolitische Orientierung der Bildungsziele im Hochschulbereich, die besonders eine Kooperation zwischen Hochschule und Betrieben vorsah, erheblich (Anweiler Oskar, Die sowjetische Schul- und Berufsbildungsreform von 1984, in: Osteuropa, 40 (1984), S 839 ff).

Die Hochschulen sollten im Rahmen dieser Kooperation die Betriebe mit der aktuell benötigten Anzahl von Absolvent/innen mit bestimmten „Qualifikationsprofilen“ versorgen. Umgekehrt sollten die Betriebe Finanz- und Sachausstattung für die Hochschulen zur Verfügung stellen. Erneut wurde damals auch die Hebung des Qualitätsniveaus zum beabsichtigten Ziel erklärt. Für diese Zielerreichung wurden den Hochschulen mehr Freiheitsspielräume für die Gestaltung des Unterrichts ermöglicht und eine externe Evaluation bzw. Attestierung eingeführt. Auch Weiterbildung und Umqualifizierung wurden gefördert wodurch damals auch alternative Bildungsformen, wie etwa die „Offene Universität“ entstanden sind (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation - Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 25 ff).

Die Praxis zeigte dann allerdings, dass die Nachfrage nach Hochschulabsolvent/innen durch regionale und sektorale Ungleichheiten sehr unterschiedlich war. Es gab in manchen Bereichen ein Überangebot an qualifizierten Arbeitskräften, in anderen aber besonders zu wenig Ingenieure, wie etwa auf dem Gebiet der Elektronik (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Rußland und Ostmitteleuropa, S 25 ff).

Unter Gorbatschow wurden dann auch Maßnahmen in der Hochschulpolitik eingeführt, um die Zahl der Studierenden nicht zu erhöhen. Diese Maßnahme hatte damals ihre Wirkung, die sektoralen Ungleichgewichte konnten aber damit nicht beseitigt werden. Ein wesentlicher Grund diesbezüglich war die Lohnpolitik, so wurde beispielsweise die Leistung eines Ingenieurs niedriger bewertet als jene eines Facharbeiters (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 25 ff).

Neben diesen Maßnahmen in der Hochschulpolitik erfolgte auch der damalige Versuch Michail Gorbatschows die strukturelle Überdehnung des Großmachtanspruches der Sowjetunion zurückzunehmen und die innere Reform durch kooperative Außenbeziehungen, das war das sogenannte „neue Denken“, zu fördern und auch abzusichern. Dieser Versuch erfolgte aber viel zu spät (Filzmaier Peter, Fuchs Eduard (Hg.), Supermächte Zentrale Akteure der Weltpolitik, Studienverlag, Wien 2003, S 65).

*Dieses „neue Denken“ war die Grundlage der Innen- und Außenpolitik des Landes während der Epoche der Perestrojka. Die Interessen der Menschen sollten oberste Priorität haben. Das neue Denken beruhte auf humanistischen Werten, die sich während Jahrhunderten gebildet hatten (Gorbatschow Michail, Über mein Land, Russlands Weg ins 21. Jahrhundert, Verlag C.H. Beck, München 2000, S 83 f).

Die 1990er Jahre

Die Situation im Hochschulbereich wurde in den 1990er Jahren durch die Einführung der Marktwirtschaft, die Individualisierung von Bildungswegen und die Zulassung privater Hochschulen sehr wesentlich verändert. Beispielsweise gab es im Studienjahr 1990/1991 insgesamt 514 Hochschulen, die sich dann bis zum Studienjahr 2005/2006 mit der Anzahl von 1.068 beinahe verdoppelten (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 4).

1991 kam es zur Auflösung der Sowjetunion, Michail Gorbatschow trat zurück und die Kommunistische Partei wurde damals verboten. Nach 74 Jahren ihrer Existenz kam am

29. Dezember 1991 das Ende der UdSSR mit allen wesentlichen Rechtsfolgen, besonders jener der Aufteilung (Der Standard, Samstag, 20. August 2011, Album 13).

Die Aufteilung erfolgte dann in fünfzehn selbständige Staaten, unmittelbarer Rechtsnachfolger bzw. auch bedeutendster Nachfolgestaat wurde die „Russländische Föderation“ mit dem Anspruch als Weltmacht. Von der Größe des Staatsgebietes blieben noch immer drei Viertel der ehemaligen Sowjetunion, gemessen an der Zahl der Einwohner aber nur mehr die Hälfte (Zeitschrift Russland unter Putin, nach dem Ende der Sowjetunion, Was macht Russland heute aus?).

Im Zuge dieser Auflösung der Sowjetunion erfolgte auch die Transformation des Wirtschaftssystems von der „Planwirtschaft“ zur „Marktwirtschaft“ und damit verbundenen Veränderungen auch im Bildungsbereich. Besonders aber führten im Zuge der Transformation die Fehlschläge der früheren Bildungsreformen zur Kritik am staatlichen Bildungsmonopol und zur Forderung nach neuen Reformen. Die Forderung der Zulassung auch nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen war damals wesentlich und Richtungweisend (Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 46 f).

Aus diesem Grunde kam es in den 1990er Jahren zu einer Ausdifferenzierung im universitären Sektor wodurch es zu strukturellen Veränderungen kam. Damals gelang es vielen *Hochschulen, die Institute genannt wurden, den Status einer Universität oder einer Akademie zu erlangen. Ein Beispiel dafür ist die „Plechanow Universität“ bzw. „Plechanow Akademie“ für Wirtschaft in Moskau (Smolin Oleg, Das Hochschulwesen Russlands: Gesetzgebung, Realität, Kooperationspotenzial, in: Hochschulrektorenkonferenz: Hochschulpolitik in Russland und Deutschland, Redebeiträge im Rahmen der Deutsch – Russischen Hochschulbörse 1999/11, Bonn 1999, S 51 f).

*In Russland gibt es grundsätzlich drei Arten von Hochschulen, das sind die Universitäten, die Akademien und die Institute. Die Universitäten und die Akademien bieten Ausbildung auf höchster Ebene. Sie sind auch für Umschulungen und für Höherqualifizierungen zuständig. Das Ergebnis ist eine Qualifikation auf höchster Ebene. In ihren Fachbereichen sind sie führende wissenschaftliche und methodische Zentren. Angewandte Forschung und Grundlagenforschung sind hier besonders wichtig, daneben verfügen sie über eine Aspirantur und/oder eine Doktorantur (Smolin Oleg, Das Hochschulwesen Russlands, S 51 f).

Diese Russische Plechanow – Wirtschaftsuniversität bzw. die ehemalige Plechanow – Wirtschaftsakademie ist die größte wirtschaftswissenschaftliche Hochschule in Russland bzw. der ehemaligen Sowjetunion. Derzeit studieren an der Plechanow Universität etwa 13.000 Student/innen. Die Unterrichtssprachen für die sechssemestrigen Bachelor-Studiengänge und die drei oder viersemestrigen Masterstudiengänge sind Russisch, Englisch und Französisch. An dieser Universität wurde auch eine „Schüler – Universität“ eingerichtet, an der ein Studienbeginn bereits ab dem 15 Lebensjahr möglich ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Plechanow-Wirtschaftsuniversität, 22.08.2011, Seite 1 von 2).

Aber nicht nur die Plechanow Wirtschaftsuniversität sondern grundsätzlich konnten die Hochschulen durch den Universitätsstatus oder den Akademiestatus ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem neuen Bildungsmarkt in Russland und auch die *internationalen Verbindungen verbessern. Die Möglichkeit Post Graduate Studienrichtungen bzw. Ausbildungsgänge anzubieten blieb aber weiterhin bestehen (Smolin Oleg, Das Hochschulwesen Russlands, S 51 f).

*Beispielsweise hat die Plechanow Wirtschaftsuniversität Hochschulpartnerschaften mit zahlreichen internationalen Institutionen. Gemeinsam mit Hochschulen in Dänemark, in Großbritannien, in den Niederlanden und in den USA werden sogenannte „Dual Degrees“ angeboten. Mit Deutschland existiert eine Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Würzburg – Schweinfurt, hier wird ein berufsbegleitendes MBA-Programm mit einem Doppeldiplomabschluss angeboten. Weitere Kooperationen bestehen mit der HTW Dresden, mit dem „Institut de preparation a l'administration et a la gestion Paris-Nice“ und mit der Universität Konstanz (http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Plechanow-wirtschaftsuniversität, 22.08.2011, Seite 1 von 2).

Besonders kam es aber in den 1990er Jahren durch diese Forderungen bzw. Reformbewegungen auch zur Gründung vieler „Privatschulen“ welche nun die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Schüler/innen erfüllen sollten. Das war natürlich auch die Vorbereitung für das höhere Bildungswesen, besonders jenes der Hochschulen. Der „Bildungsmarkt“ in Russland mit seinen neu geschaffenen Wahlmöglichkeiten war nun auch nachfrageorientiert, was sich besonders im Hochschulbereich positiv auswirkte (http://de.wikipedia.org/w/index/.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes,28.07.2011, Seite 4 von 6).

Für die Förderung des privaten Bildungsbereiches setzte dann im Jahre 1991 Boris Jelzin mit einem Erlass einen bedeutenden Schritt. Mit diesem Hoheitsakt wurde nun erstmals auch *nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen explizit staatliche Förderung zugesichert und jedenfalls auch das formelle Ende des staatlichen Bildungsmonopols, das in der

Sowjetunion vorhanden war, festgelegt. Das galt damals natürlich auch für den Bereich der Hochschulen (Erlass von Boris Jelzin).

*Eine Privatisierung des gesamten Bildungswesens, die damals auch zur Diskussion stand, wurde von der Bevölkerung aber abgelehnt. Man befürchtete dadurch die mögliche Bereicherung der Betreiber und auch den Verlust des kostenlosen Zugangs zu Bildungseinrichtungen ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes,28.07.2011,Seite 4 von 6](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes,28.07.2011,Seite%204%20von%206)).

Im Zusammenhang mit dem Erlass von Boris Jelzin beschloss dann im Jahre 1995 auch die Duma ein dreijähriges Moratorium für alle Privatisierungsmöglichkeiten staatlicher Bildungseinrichtungen in Russland. Die Beseitigung der noch seit der sowjetischen Ära vorhandenen Machtstrukturen sollte damals durch Dezentralisierungsmaßnahmen erreicht werden (Beschluss der Duma 1995).

Die Dezentralisierung bzw. die Regionalisierung im gesamten Bildungswesen Russlands wurde damals durch drei Entwicklungsrichtungen forciert:

- 1) *Die Verlagerung der politisch – administrativen Kompetenzen nach unten*
- 2) *Die Transformation der Wirtschaftsstruktur von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft und dadurch auch Verringerung der Bedeutung der Fachkräfteausbildung und verstärkte Ausrichtung am Bedarf der regionalen Arbeitsmärkte*
- 3) *Die Problematik der staatlichen Finanzierung des Bildungswesens sollte besonders durch die Inanspruchnahme anderer Finanzierungsmöglichkeiten erreicht werden (Kuebart Friedrich, Von der Perestroika zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 93 f).*

Die Regionalisierung der Hochschulen bzw. die horizontale Integration brachte im Ergebnis auch dass kleinere Hochschulen unterschiedlicher Profile und Spezialisierungen zu Volluniversitäten zusammengefasst wurden. An bedeutenden Hochschulstandorten wurden Universitäten mit „Studienschwerpunkten“ errichtet und auch bereits vorhandene selbständige Hochschulen in eine bestehende Universität eingegliedert. Dadurch sollte das vorhandene Studienangebot dieser Universität erweitert bzw. verbessert werden (http://de.wikipedia.org/w/index/.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes,28.07.2011, Seite 4 von 6).

Neben der horizontalen Integration kam es auch zu einer vertikalen. Hier versuchten Hochschulen Bildungsinstitutionen anderer Ebenen organisatorisch an die Hochschule zu binden wodurch die eigene Position verbessert werden sollte. Damit Studierende möglichst nahe des Wohnortes Ihr Studium betreiben können wurden auch „Exposituren“ bzw. „Filialen“ von Universitäten errichtet ([http://de.wikipedia.org/w/index/.php?title= Bildungssystem in Russland&printable=yes](http://de.wikipedia.org/w/index/.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes), 28.07.2011, Seite 4 von 6).

Mit der horizontalen und vertikalen Integration der Hochschulen wollte die russische Regierung neben anderen Maßnahmen die Qualität der Hochschulbildung verbessern, aber auch eine Anpassung an internationale Entwicklungen, wie z.B. den Bolognaprozess, erleichtern und die universitäre Forschung in Russland forcieren und fördern ([http:// www. kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...](http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...), 03.08.2011, Seite 4 von 7).

Um diese Ziele zu erreichen wurde 1996 vom russischen Bildungsministerium auch das sogenannte „Integracija“ Programm ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Programms, dessen Zielgruppen Studierende und Doktoranden waren bzw. sind, entstanden in den folgenden Jahren mehrere regionale Zentren - Nautschno – issledovatel'skie zentry - in denen durch besondere Lehr- und Lernprogramme und Praktika Akademisches Wissen verbessert werden sollte (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

Etwa zeitgleich wie die Einführung des „Integracija“ Programms führten einige Hochschulen in Russland zu den klassischen Diplomstudien auch Bachelor- und Masterstudiengänge ein. Die Umstellung vieler anderer Universitäten auf dieses System erfolgte dann allerdings sehr zögerlich (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 5 von 7).

Zu diesen wesentlichen Veränderungen im Hochschulbereich des Jahres 1996 wurde im selben Jahr auch noch das „Gesetz über die höhere und postgraduale Bildung“ als Spezialgesetz für die höhere Bildung in Russland erlassen. Die Hochschulen befanden sich zu dieser Zeit bereits in einer tiefen Finanzkrise und kämpften teilweise sogar um ihre Existenz (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S4).

Neben der Erlassung bedeutender Gesetze war für die 1990er Jahre im Bereich der Bildungspolitik Russlands aber sicher das Erreichen der „Demokratisierung“ der Bildung ein wesentliches Ziel., wofür einige dieser Gesetze auch geschaffen wurden. Die Abkehr vom Einheitscharakter der Bildung und die Berücksichtigung der individuellen Ansprüche der

Studierenden und auch Privatisierungsmöglichkeiten waren damals revolutionär und zukunftsorientiert (Kuebart Friedrich, Von der Perestroika zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, S 101 ff).

Diese 1990er Jahre und die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts waren auch dadurch gekennzeichnet, dass das Humankapital Russlands, das jedenfalls Voraussetzung für die soziale, wirtschaftliche, politische und militärische wieder Erstarkung war und ist, durch die sinkende und ineffiziente staatliche Steuerung und die ökonomische Krise sehr geschwächt war. Von der ineffizienten staatlichen Steuerung war damals besonders auch die Bildungspolitik in Russland betroffen (Filzmaier Peter, Fuchs Eduard (Hg.), Supermächte zentrale Akteure der Weltpolitik, Studienverlag, Wien 2003, S 69).

Auf dem Gebiet dieser Bildungspolitik setzte dann unter Präsident Wladimir Putin besonders in der Hochschulpolitik ein Paradigmenwechsel ein. Schon im Mai 2000 wurde als Strategie die „Stärkung des Humankapitals“ als Grundlage für Wirtschaftsreformen festgelegt und ein Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft – mit dem Ziel einer stärkeren ökonomischen Ausrichtung der Reformen im Bildungsbereich - gefordert (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

Diese Strategie bzw. die nun geforderten stärker ökonomisch ausgerichteten Reformen im Bildungsbereich waren dann auch in dem im Jahre 2001 erstellten „Konzept über die Modernisierung der russischen Bildung im Zeitraum bis 2010 „ zu finden. In diesem Reformpapier wurde zwar wieder eine aktivere Rolle des Staates im Bereich der Bildungspolitik gefordert, die grundlegenden Prinzipien waren aber eine höhere Selbstverantwortung der Einzelperson, eine breitere gesellschaftliche Beteiligung an der Finanzierung und eine rechtlich festgeschriebene und finanziell unterstützte Autonomie der russischen Hochschulen, d.h. jedenfalls eine Dezentralisierung der Bildung (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

Diese Dezentralisierung der Bildung führte damals zu einer Verlagerung der finanziellen Kompetenzen auf die Ebene der Kommunen und der Bildungseinrichtungen bzw. Bildungsinstitutionen. Diese waren damals gezwungen möglichst viele zusätzliche Geldmittel aufzutreiben, weshalb beispielsweise auch Räumlichkeiten an private Unternehmen vermietet wurden und Studiengebühren eingeführt wurden. Es gab nun staatlich finanzierte Studienplätze und Studienplätze für die die Studierenden selbst die (Studien)Gebühren zahlen

mussten. Dadurch kam es in Folge auch zu einem verstärkten Wettbewerb zwischen den Universitäten und zur Gründung weiterer neuer Universitäten (Kuebart Friedrich, Von der Perestroika zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S 101 f).

Exkurs: Die Gründung der Belgorod State University (BSU) im Jahre 2000

Ein Beispiel für die Gründung einer neuen Universität ist die „Belgorod State University“ im Jahre 2000. Belgorod ist eine südrussische Industriestadt mit etwa 320.000 Einwohnern. Seit 1876 gibt es hier ein Institut für Lehrerausbildung, das dann im Jahre 1919 als „Pädagogisches Institut“ geführt wurde und aus dem dann 1994 die Staatliche Pädagogische Universität Belgorod wurde. 1996 erfolgte eine Zusammenlegung mit einer Fakultät für Finanzwissenschaft und einem medizinischen College. Auf dieser Grundlage wurde dann im Jahre 2000 die „Belgorod State University“ (BSU) gegründet. Diese Universität verfügt über ein modernes Universitätsgebäude, welches auch architektonisch in der Top Klasse einzustufen ist. In 13 Fakultäten und 65 Departements unterrichten hier 600 Lehrkräfte. Im Jahre 2002 gab es etwa 13.000 Studierende. Neben Pädagogik umfasst das Fächerspektrum Natur- und Kulturwissenschaft, Ökonomie und Management, Biologie und Sozialwissenschaften sowie auch juristische Fächer. Um die noch relativ junge Universität an internationale Standards heranzuführen gab es bereits eine Zusammenarbeit mit europäischen und außereuropäischen Universitätsexperten (Die Presse, 24.08.2002).

Das 21. Jahrhundert

Das nationale Projekt „Bildung“ stand in Russland bereits zu Beginn des neuen Jahrtausends an vorderster Stelle. Nationale Projekte begannen bereits während der „Perestroika“ und wurden dann in der Russischen Föderation forciert. Das russische Wissenschafts- und Hochschulwesen war nach seinen Rückschritten in den 1990er Jahren auch sehr reformbedürftig. International wieder Anschluss zu finden war nun ein wesentliches Ziel (Stefan Meister, Russland und der Bologna Prozess, in: Russlandanalysen 132/07, S 12).

Einige Reformen bzw. Projekte dienten auch der Umsetzung des Bolognaprozesses. Im Jahre 2003 trat Russland dem „Bologna – Prozess“ bei und verpflichtete sich dadurch, die Bologna Ziele bis zum Jahre 2010 auch zu erreichen, weshalb damals auch umfangreiche Re

formen und Anpassungsprozesse notwendig waren (BMBF Broschüre, 20 Jahre Wissenschaftlich – Technische Zusammenarbeit und 2 Jahre Strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland in Bildung, Forschung und Innovation).

Mit dem Beitritt zum Bologna – Programm der Europäischen Union sollte Russland in einem entstehenden Bildungsraum integriert werden und auch eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten erfolgen, besonders aber mit Deutschland (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 6).

So wurde im Herbst des Jahres 2004 die Unterarbeitsgruppe „Bologna“ im Rahmen der Arbeitsgruppe „Perspektiven der deutsch - russischen Wissenschaftskooperation“ des Petersburger Dialogs gegründet. Damit entstand unter Federführung der Hochschulrektorenkonferenz und der Staatlichen Universität St. Petersburg im Rahmen des Bologna – Prozesses ein Programm für die deutsch – russische Zusammenarbeit (BMBF Broschüre, 20 Jahre Wissenschaftlich – Technische Zusammenarbeit und 2 Jahre Strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland in Bildung, Forschung und Innovation).

*Zum Stand der Umsetzung des Bologna – Prozesses gibt es bis zum Jahre 2011 keine sicheren Daten. Laut einem Monitoring Bericht des russischen Bildungsministeriums zur Implementierung des Bologna – Prozesses gab es zu Beginn des Studienjahres 2007/2008 bereits 159 Föderale und 211 nicht staatliche Universitäten in Russland. Dieser Monitoring Bericht führt auch an, dass 2007/2008 7,9 % der Studierenden Bachelorstudien und 0,8 % Masterstudien absolvierten (Monitoring - Bericht des russischen Bildungsministeriums zur Implementierung des Bologna – Prozesses).

Im Jahr der Gründung der Unterarbeitsgruppe „Bologna“ gab es in Russland etwa 500 Diplomstudienrichtungen und etwa 110 zweistufige Studiengänge, d.h. Bachelor- und Masterstudien. Etwa die Hälfte der russischen Hochschulen hatte damals die Berechtigung Bachelor Titel zu verleihen (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011)..

Ein Jahr später führte das bereits 1996 vom russischen Bildungsministerium initiierte Programm „Integracija“ mit seinen positiven Entwicklungen auch dazu, dass im Jahre *2005 eine weitere nationale Bildungsinitiative ins Leben gerufen wurde deren Ziel eine verstärkte

Einbindung der „Hochschule“ in den Innovationsprozess bzw. in die Innovationskette war (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

*Im Studienjahr 2005/2006 waren etwa 6 Millionen Studierende an staatlichen Hochschulen und etwas mehr als eine Million an privaten Hochschulen eingeschrieben. Die Zunahme der Studierendenzahlen ist hier grundsätzlich sehr interessant. In den ersten, den schwierigen Transformationsjahren, von 1990/1991 bis 1993/1994 reduzierte sich die Anzahl von 2,825 Millionen auf 2,543 Millionen und stieg bis zum Studienjahr 2000/2001 auf 4,741 Millionen und 2005/2006 auf 7,064 Millionen (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 4).

Im Herbst dieses Jahres wurde das russische Bildungswesen als eines von insgesamt vier Gebieten zu einem *,national vorrangigen Projekt“ erklärt. Dadurch kam es zu Veränderungen der im Umbruch befindlichen russischen Wissenschaftslandschaft, d.h. zu Reformen, die besonders zu einer Verbesserung der Forschungsinfrastrukturen der Institute und der Universitäten führen sollte (Wissenschaft – Forschung – Bildung in der Russischen Föderation – Ein Überblick – Erweiterte und aktualisierte Ausgabe – Stand: Juni 2008, zusammengestellt von DFG, Moskauer Büro der Helmholtz – Gemeinschaft, Botschaft der Bundesrepublik Moskau).

*Der Beschluss dieses föderalen Zielprogramms der russischen Regierung, in dem auch die Bologna – Kriterien integriert wurden, erfolgte im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung des russischen Bildungssystems die bereits im Jahre 2000 begonnen hatte. Zusätzlich sollten Kooperationen mit europäischen Universitäten die Qualität der russischen Hochschulausbildung verbessern und durch Technologietransfer wettbewerbsfähiger und auch für ausländische Studierende attraktiv machen (Stefan Meister, Russland und der Bologna – Prozess, in: Russlandanalysen 132/07, S 12).

Das mit dieser Erklärung beschlossene „Föderale Zielprogramm über die Entwicklung der Bildung von 2006 bis 2010 war diesbezüglich ein wesentlicher Schritt. Die damals in der Bologna – Deklaration verfassten Richtlinien wurden nun in diesem Zielprogramm zu handlungsleitenden *Prinzipien des russischen Reformprozesses (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 6).

*Besonderes Ziel war es, Russlands wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit weltweit mittels Investitionen in Forschung und Bildung zu verbessern und damit auch besser auf die Globalisierung reagieren zu können.

Der wachsende internationale Anspruch der russischen Regierung – d.h. auch die Forderung an die Hochschulen international wettbewerbsfähig zu sein - im Bereich der Bildung war klar vorhanden (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 6).

Ebenfalls im Jahre 2005 wurden auf dem Londoner – EU – Russland – Gipfel zwar Verbesserungen bzw. Erleichterungen beschlossen, es gab in den Folgejahren aber noch immer besondere Hindernisse. Beispielsweise standen einer wachsenden Mobilität russischer Studierender und Wissenschaftler noch immer aufwendige und teure Visa Verfahren gegenüber. Zudem band eine zunehmende Bürokratisierung die Ressourcen für den Hochschulbereich und verhinderte besonders einen positiven Wettbewerb zwischen den Hochschulen (Stefan Meister, Russland und der Bologna – Prozess, in: Russlandanalysen 132/07, S 13).

Diese Situation war sicher auch mitentscheidend, dass 2006 in einem Ranking der Zeitschrift „The Times Higher Education Supplement“ nur zwei russische Hochschulen unter den führenden internationalen Hochschulen angeführt waren. Das waren damals die Moskauer Staatliche Universität die auf Platz 93 gewertet wurde und die St. Petersburger Staatliche Universität auf Platz 164. Nationale Projekte und Reformen waren deshalb dringend notwendig (Stefan Meister, Russland und der Bologna –Prozess, in: Russlandanalysen 132/07, S 12).

Grundsätzlich sollte im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts im Zuge der russischen „Hochschulreform“ auch eine „Hochschulpyramide“ aufgebaut werden, an deren Spitze zwei „Hauptuniversitäten“ stehen sollten. Das waren die Moskauer Staatliche Lomonossov – Universität MGU und die St. Petersburg Staatliche Universität. Die Stufe darunter waren bzw. sind die *,„Föderalen Universitäten“ (FÖU) in denen die regionale Hochschulbildung zentriert werden soll und auch „Nationale Forschungsuniversitäten“ (NFU), die für die Ausbildung von Spitzenforschern und für den Bereich der Hochtechnologieforschung vorgesehen waren (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

*Eine Föderale Universität wurde bzw. wird jeweils in allen Föderationsbezirken errichtet. Im Jahre 2006 wurden die ersten dieser Universitäten als nationale Pilotprojekte bzw. Prioritätsprojekte „Bildung“ in Krasnojarsk und in Rostow gegründet (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

Die ersten beiden Nationalen Forschungsuniversitäten (NFU) wurden dann im Herbst 2008 in einer Pilotphase gegründet. Das waren die Nationale Kernforschungsuniversität „MIFI“ auf Basis des Moskauer Ingenieur – Physikalischen Instituts, einer Technischen Universität und die Nationale Technologische Forschungsuniversität „MISIS“ auf Basis des Moskauer Instituts für Stahl und Legierung, einer Technologischen Universität (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

Im Zeitraum zwischen 2007 und 2009 wurden dann im Zusammenhang mit den Nationalen Projekten für den Ausbau der Qualität von Forschung und Lehre Geldmittel in der Höhe von 152 Millionen Euro bzw. 6 Milliarden Rubel veranschlagt. Als Ergebnis der ersten Förderrunde im Jahre 2009 bewarben sich Hochschulen aus 11 russischen Regionen am von MON ausgeschriebenen Wettbewerb um den Status einer Föderalen Universität. Fünf neue Föderale Universitäten wurden damals in diesem Zusammenhang auch gegründet (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 4 von 7).

Die finanzielle Situation im Bereich der russischen Wissenschaft hatte sich mit Beginn des zweiten Jahrzehnts dann vor allem durch eine günstige Budgetsituation, die sich eben auch auf den Wissenschaftshaushalt sehr positiv auswirkte, noch verbessert. Das Thema „Wissenschaft“ erhielt in der russischen Regierung dadurch wieder einen höheren Stellenwert und führte zur Umsetzung von Forschungsprogrammen und zu neuen Initiativen. Eine dieser Initiativen brachte im Ergebnis die Verbesserung der Lehre an mehr als 40 russischen Universitäten (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 1 von 7).

Für den Beginn der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts kann festgestellt werden, dass im Bereich der Wissenschaftsförderung, besonders für einige Wissenschaftszweige, mehrere finanziell gut dotierte Regierungsinitiativen ins Leben gerufen wurden. Daneben gab es auch Anzeichen für Reformen in einigen bedeutenden Wissenschaftsorganisationen und Förderorganisationen. Besonders die Bereitschaft gemeinsam mit deutschen Partnern in Russland Konzepte zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu erstellen und umzusetzen war vorhanden. Zudem bestand und besteht das Interesse russischer Wissenschaftsorganisationen mit deutschen Partnern zu kooperieren und Informationen über die Organisationsstruktur der Wissenschaftslandschaft in Deutschland zu erhalten (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, Seite 1 von 7).

2.4. Die Postgraduierte Ausbildung

So wie die Ausbildung im Hochschulbereich wird auch die postgraduale berufliche Bildung durch das Gesetz der Russischen Föderation „Über Hochschulbildung und postgraduale berufliche Bildung“ vom 22. August 1996 geregelt. Die letzte Änderung dieses Gesetzes erfolgte am 25. Juni 2002 (Gesetz über Hochschulbildung und postgraduale berufliche Bildung vom 22. August 1996).

Die Postgraduale bzw. Postgraduierte berufliche und akademische Bildung in der Russischen Föderation bedeutet im Wesentlichen einen zweiten Hochschulabschluss. Absolvent/innen russischer Hochschulen haben grundsätzlich die Möglichkeit einen zweiten Hochschulabschluss zu erlangen, wenn sie die Voraussetzungen für das Studium an der Fakultät für postgraduale Bildung erfüllen. Als Studienformen sind an dieser Fakultät das Vollzeitstudium, die Abendform des Studiums, das Teilzeitstudium und das kombinierte Vollzeit- und Teilzeitstudium vorgesehen. Je nach Studienrichtung und gewählter Studienform bewegt sich die Studiendauer zwischen einem und drei Jahren. Zudem gibt es auch die Möglichkeit einen zweiten Hochschulabschluss durch die Aufnahme von zwei parallelen Studiengängen an zwei verschiedenen Fakultäten in zwei unterschiedlichen Studienformen zu erlangen. D.h. ein Vollzeitstudium in einem Studiengang und ein Teilzeitstudium in einem anderen Studiengang (Internationales Büro des BMBF).

II. Zusammenarbeit der Russischen Föderation in Bildung und Forschung mit Deutschland

1. Grundlegendes

Die in den vergangenen Jahrzehnten in Russland und Deutschland erfolgten politischen Umwälzungen haben sich auch in der Bildungspolitik beider Länder ausgewirkt. Seit Maastricht hat auch die Europäische Union in diesem Bereich Bedeutung erlangt, besonders durch die Internationalisierung des Bologna – Prozesses. Die Berufs- und Ausbildungsanforderungen sind aber besonders auch durch die Globalisierung höher geworden (<http://www.deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de/de/116.php>, 08.08.2011, Seite 1 von 2).

Für die bilaterale Zusammenarbeit spielt der Bologna – Prozess bzw. die Implementierung seiner Ziele die wesentliche Rolle. Der Hochschulkompass der Hochschul-

rektorenkonferenz (HRK) verzeichnete mit Stand 2011 hinsichtlich der Zusammenarbeit beider Länder bereits 714 Kooperationen im Hochschulbereich (<http://www.deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de/de/116.php>, 08.09.2011, Seite 1 von 2).

Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit betreffend sind die vom BMBF geförderten nationalen Forschungsprioritäten in den BMBF – Fachprogrammen festgeschrieben. Für Russland sind die nationalen Forschungsschwerpunkte in den Föderalen Zielprogrammen 2007 bis 2012 festgelegt. Seit 1992 gibt es wichtige Kooperationsschwerpunkte, das sind die Entwicklung und Anwendung beschleunigerbasierten Photonenquellen, Optische Technologien, Meeres- und Polarforschung, Innovationsstrategien und Technologien für den nachhaltigen Umweltschutz und die rationale Nutzung der natürlichen Ressourcen, Informations- und Kommunikationstechnologien und Biologische Forschung und Biotechnologie (<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 2 von 6).

1993 erfolgte mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung ein weiterer wichtiger Schritt. Vertreter des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und das Institut für die Entwicklung der Berufsbildung in Russland waren damals die Vertreter. Bis zum Ende der 1990er Jahre wurden dann mehr als 20 Projekte zur Modernisierung der russischen Berufsbildung koordiniert. Besonders unterstützt das BIBB mit der Initiative IMOVE Weiterbildungsanbieter aus Deutschland interessante Angebote auch in Russlands anzubieten (<http://www.deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de/de/116.php>, 08.09.2011, Seite 1 und 2 von 2).

Im Jahre 2001 wurde dann unter der Schirmherrschaft der Deutschen Bundeskanzlerin und des russischen Präsidenten der sogenannte „Petersburger Dialog“, ein offenes Diskussionsforum, ins Leben gerufen. Damit wurde der Weg für eine deutsch – russische Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Technik geebnet (<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 2 von 6).

Im Jahre 2003 errichtete die DFG ein Verbindungsbüro in Russland, damit kam auch die besondere Bedeutung zum Ausdruck, die der Wissenschaft in Russland beigemessen wird. Besonders wesentlich sind hier Kooperationen im Bereich der Grundlagenforschung. Mit der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung und der Russischen Stiftung für die Geistes- und Sozialwissenschaften bestehen Rahmenvereinbarungen zur Kofinanzierung von Forschungsprojekten (<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 3 von 6).

Seit dem Jahre 2005 unterhält auch die Helmholtz – Gemeinschaft ein Verbindungsbüro in

Moskau. Vertragliche Bindungen bestehen mit der Russischen Akademie der Wissenschaften ebenfalls seit 2005, mit dem Russischen Fonds für Grundlagenforschung (RFFI) seit 2006, mit der staatlichen Korporation für Atomenergie (ROSATOM) seit 2007 und mit dem Vereinigten Institut für Kernforschung in Dubna seit 2008

(<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 3 von 6).

Im Jahre 2005 hatten Deutschland und Russland mit der „Gemeinsamen Erklärung über die deutsch – russische strategische Partnerschaft in Bildung, Forschung und Innovation“ den politischen Willen bestärkt, die bisher bereits erfolgreiche Zusammenarbeit in einem breiten Spektrum von Forschungsgebieten weiter auszubauen. Am 16. Juli 2009 ebneten das BMBF und das russische Ministerium für Bildung und Wissenschaft mit der Unterzeichnung eines neuen Abkommens über wissenschaftlich – technische Zusammenarbeit (WTZ Abkommen) den Weg über eine in Zukunft noch bessere Kooperation beider Staaten

(<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 1 von 6).

Diese vom BMBF koordinierte gemeinsame Initiative bündelt unter Einbeziehung von Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Öffentlicher Verwaltung die gemeinsamen Aktivitäten in drei Säulen. Das sind erstens Forschung und Innovation (Partner: BMBF und Russisches Ministerium für Bildung und Wissenschaft), zweitens Fortbildung und Qualifikation von Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung (Partner: BMWI und russisches Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und Handel) und drittens Weiterqualifizierung von Führungskräften des Öffentlichen Dienstes (Partner: BMI und russische Präsidialverwaltung).

Die gemeinsamen Aktivitäten sind vielfältig und beinhalten auch

Programme und Projekte der Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Verstärkt werden nun auch Themen der High – Tech Strategie der Deutschen Bundesregierung im Rahmen der Kooperation beider Länder relevant (<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 1 und 2 von 6).

Am 23. Mai 2011 wurde in Moskau das Deutsch – Russische Jahr der Bildung, Wissenschaft und Innovation von Bundesministerin *Dr. Annette Schavan und deren russischen Amtskollegen Prof. Dr. Andrej Fursenko eröffnet. Die beiden Minister trafen dann im Rahmen der Konsultationen Vereinbarungen über Maßnahmen und Projekte für die folgenden Monate

(<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011, Seite 1 von 6).

*Dr. Annette Schavan befindet sich im sechsten Jahr ihrer Amtszeit, sie gehört seit mittlerweile vierzig Jahren der CDU an und ist seit zwölf Jahren auch stellvertretende Parteichefin (Süddeutsche Zeitung Nr. 191/Seite 7, Samstag/Sonntag, 20./21. August 2011).

Im Juli 2011 fanden dann bereits die XIII. Deutsch – Russischen Regierungskonsultationen in Hannover statt. Themen bilateraler Zusammenarbeit in Bildung und Forschung waren damals das Ziel beider Regierungen. Für die russische Berufsbildung waren besonders auch Erfahrungen bezüglich der in Deutschland sehr bewährten „dualen Ausbildung“ wichtig, weil in Russland ein hoher Bedarf an Fachkräften bestand. Beide Regierungen vereinbarten deshalb auch die Ausrichtung einer Deutsch – Russischen Berufsbildungskonferenz. Zusätzlich wurden mit Unterstützung des BMBF bis zum Mai des Jahres 2012 mehrere Ausstellungen, Konferenzen, Symposien und Workshops abgehalten. Veranstaltungsorte, an denen der interessierten Öffentlichkeit bedeutende Forschungsergebnisse Deutsch – Russischer Zusammenarbeit vorgestellt wurden, waren sowohl in Deutschland als auch in Russland (<http://www.bmbf.de/de2513.php>, 15.08.2011, Seite 1 von 6).

Zudem vereinbarten Annette Schavan und Andrej Fursenko damals die Kooperation zum „Supercomputing“ auszubauen wozu auch ein „Memorandum of Intent“ unterzeichnet wurde (<http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011 Seite 1 von 6).

Wesentlich für die Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in den vergangenen Jahren ist auch die Konzentration der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) auf die Implementierung der Ziele des Bologna – Prozesses. Diesbezüglich wurde z.B. in Kooperation mit dem Ost – West – Wissenschaftszentrum der Universität Kassel und mit Partnern aus Russland das Dreisprachige „Glossary on the Bologna Prozess. English – German – Russian“ erarbeitet und dann auch praktiziert (<http://www.bmbf.de/de2513.php,15.08.2011>, Seite 3 von 6).

All diese Initiativen und Projekte zeigen, dass die deutsch - russische Partnerschaft im Wissenschaftsbereich auch eine „Talentschmiede“ für Forschung und Entwicklung ist und besonders auch durch Weiterbildungsangebote erhebliches leistet (<http://www.deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de/de/116.php>, 08.09.2011, Seite 2 von 2).

2. Universitäre Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sports

Ein Paradebeispiel für eine Zusammenarbeit im universitären Sportbereich besonders mit der Sporthochschule Köln ist die Universität für Körperkultur, Sport und Tourismus in Moskau. Der Beginn ist bereits mit dem 29. Mai 1918 datiert. Bis zum Jahre 1993 war sie als zentrales Staatliches Institut für Körperkultur bekannt, ihr Standort ist in Moskau der Hauptstadt Russlands (<http://foreign.sportedu.ru/?q=de>, 10.07.2011, Seite 1 von 2).

Sie ist die führende Universität in Russland für die Ausbildung hochqualifizierter Akademiker für Körperkultur und Sport. Mit Stand 2011 haben etwa *50000 Studierende, darunter auch etwa 4000 ausländische aus 115 Ländern, ihre Ausbildung erfolgreich absolviert. Derzeit sind mehr als 5000 Student/innen, davon mehr als 220 ausländische, inskribiert

(<http://foreign.sportedu.ru/?q=de>, 10.07.2011, Seite 1 von 2).

An dieser *Universität unterrichten „Spezialisten“ auf den Gebieten der Körperkultur, des Sports und übergreifenden bzw. integrierenden Fachbereichen. Hier besonders auch im Bereich der wissenschaftlich – pädagogischen Richtungen. Hohen Stellenwert haben die medizinisch – biologischen Probleme der Körperkultur und des Sports, die Biomechanik, die Theorien und Methoden, die Psychologie, die Pädagogik, historisch – soziologische, kulturelle und organisatorisch – verwaltungstechnische Probleme auf dem Gebiet der Körperkultur und des Sports (<http://foreign.sportedu.ru/?q=de>, 10.07.2011, Seite 1 von 2).

*Die Akademie wurde im Jahre 1988 in Anerkennung des internationalen Beitrages zur Entwicklung von Körperkultur und Sport mit dem internationalen UNESCO Diplom ausgezeichnet (<http://foreign.sportedu.ru/?q=de>, 10.07.2011, Seite 1 von 2).

III. Wesentliche Indikatoren für die Bildung in Russland

	Russland	OECD gesamt	Stand
Bildungsanteil am Bruttoinlandsprodukt: primäre und sekundäre Bildung	3,5 %	3,6%	2007
Bildungsanteil am Bruttoinlandsprodukt: tertiäre Bildung	1,7%	1,5%	2007
Bildungsanteil am Bruttoinlandsprodukt: Gesamtbildung	7,4%	5,7%	2007
Schülerzahl pro Lehrer, Primärstufe	17,3	16,4	2008
Schülerzahl pro Lehrer, Sekundarstufe	8,7	13,7	2008
Klassengröße, Primärstufe	15,7	21,6	2008

Klassengröße, Sekundarstufe	17,8	23,9	2008
Bildungsausgaben – Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP)	7,4%	5,7%	2007
Anteil öffentlicher Bildungsausgaben an den Öffentlichen Gesamtausgaben	18,8%	13,3%	2007

Öffentlichen Gesamtausgaben (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seiten 1 und 2 von 7; vgl. auch „OECD – Education at a Glance“).

Im Wintersemester 2008/2009 gab es in Russland insgesamt 1.134 verschiedene Bildungseinrichtungen, davon wurden cirka 40% als „private Institute“ statistisch erfasst (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011).

IV. Zuständigkeiten und Finanzierung im Bereich der Bildung in Russland

1. Grundlegendes zu den Zuständigkeiten

In Russland orientieren sich die Zuständigkeiten im Bereich der Bildung an der administrativen Gliederung, die eine föderale, eine regionale und eine kommunale Ebene umfasst. Auf föderaler Ebene ist das „Ministerium für Bildung und Wissenschaft“, das z.B. die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, Bildungsstandards und die Grundlagen der staatlichen Bildungspolitik festlegt, zuständig. Die Kommunen sind für die praktische Umsetzung mit ihren unterschiedlichen Bildungsverwaltungen zuständig. Vom „Ministerium für Bildung und Wissenschaft“ wird aber nur ein Teil der Hochschulen betreut. Andere Hochschulen fallen in die Zuständigkeit der Fachministerien sind aber frei zugänglich.

2. Grundlegendes zur Finanzierung

Derzeit erhalten nur staatliche Hochschulen eine direkte staatliche Finanzierung. Die nicht-staatlichen bzw. die privaten Hochschulen finanzieren sich ausschließlich aus Studiengebühren (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

Für die staatlichen Hochschulen sind die „Ressortministerien“ für die Finanzierung, für das Personal und auch für den Inhalt der Lehre zuständig, wobei es aber auch Ausnahmen gibt. Dazu gehört z.B. die Moskauer Staatliche Lomonossov – Universität die unmittelbar aus dem Föderalen Haushalt finanziert wird. Die Studierenden und die Dozent/innen dieser Universität können deshalb nicht ohne weiters an Förderprogrammen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft teilnehmen (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2001, Seite 4 und 5 von 7).

Seit Beginn der 1990er Jahre ging die Anzahl der staatlich finanzierten Studienplätze kontinuierlich zurück. 1993 umfassten die staatlich finanzierten Studienplätze noch 94%, bis zum Jahre 2002 verringerte sich diese Anzahl aber auf 51% und erhöhte sich bis 2006 wieder auf 53%. Die Zahl der „Privatstudent/innen“ nahm bis 2006 um etwa das 18fache zu (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

*Diese Entwicklung zeigte sich auch im Bereich der Finanzierung der Hochschulen. 2002 waren die von allen Hochschulen privat erwirtschafteten Mittel etwa gleich hoch wie die staatlichen Finanzmittel. In den folgenden Studienjahren sank dann der Anteil der staatlichen Finanzierung auf 45% (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

Auf diese Entwicklungen reagierten die staatlichen Hochschulen etwa ab Mitte der 1990er Jahre aus finanziellen Gründen auf die Nachfrage nach Studienrichtungen und boten nun verstärkt sogenannte „Prestigestudien“ an. Dazu zählten vor allem Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft und Geisteswissenschaften (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

*In diesen Fächern entwickelte sich auch ein Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Es war aber überwiegend keine Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt, sondern nur auf die Bedürfnisse der Studierenden (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/, S 5).

Im Jahre *2000 verringerten sich die Bildungsausgaben in Russland - von 9,6% des Bruttoinlandsprodukts 1986 und 3,5% 1990 – auf 2,9% des Bruttoinlandsprodukts. Die Hochschulen waren nun mehr oder weniger zum Handeln gezwungen. Beispielsweise wurden Räume und Laboratorien vermietet, Hochschullehrer erbrachten zur Lehrtätigkeit Zusatz-

leistungen usw. Besonders setzte nun aber eine „Kommerzialisierung“ im Bereich der russischen Hochschulen ein, die jedoch damals zu einer Verschlechterung der Situation der Hochschullehrer und auch zu viel Kritik an den privaten Hochschulen bezüglich ihrer Qualitätsstandards führte (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

*Im Jahre 2000 setzte unter Präsident Wladimir Putin auch ein Wechsel in der Hochschulpolitik ein. Grundsätzlich war damit eine stärkere ökonomische Ausrichtung in der Bildungspolitik gefordert (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5).

Seit dem Jahre 2001 hat sich dann die Finanzierung der russischen Schulen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wieder verbessert, das Schulsystem war in vielen Bereichen aber noch immer unterfinanziert. Besonders galt das für die schlechte Bezahlung der Lehrer/innen und die mangelhafte Ausstattung an vielen allgemeinbildenden Schulen. Die Kommunen waren und sind für die Finanzierung zuständig, weshalb auch große Divergenzen zwischen einzelnen Schulen bestehen. Private Förderer und auch finanzstärkere Eltern sind daher für manche Schulen besonders wichtig (hartmann anne, kraftproben, zum russischen hochschulwesen und wissenschaftsbetrieb der neunziger jahre, projekt verlag, Bochum 2000, S 3 ff).

2004 kam es mit der Umwandlung der staatlichen Anstalten zu Dienstleistungsagenturen und mit der Einführung neuer Kontroll- und Steuermechanismen zur Umstrukturierung der staatlichen Bildungsverwaltung. Die Regierung plante damals auch eine Reduzierung der Anzahl der Hochschulen durch verschärfte Qualitätskontrollen und Akkreditierungsverfahren, was auch zu einer Kostensenkung führen sollte. 2005 wurden dann in einer überarbeiteten Variante des „Gesetzes über die Bildung“ einige Absätze zur Gewährleistung der Finanzautonomie von Bildungseinrichtungen gestrichen. Die Hochschulen benötigten aber mehr Entscheidungsspielraum bei der Verwendung selbsterwirtschafteter Gelder und besonders eine Verringerung der Steuerbelastung auf erwirtschaftete Gewinne die damals 24% betrug (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 6 f).

Im Jahre 2010 hat die russische Regierung das Budget im Wissenschafts- und Bildungsbereich von 9,9 Milliarden Euro, das waren damals umgerechnet 388,7 Milliarden Rubel auf 8,5 Milliarden Euro (334,2 Milliarden Rubel) gekürzt. Aus dem föderalen Budget

wurden aber zusätzliche Mittel in der Höhe von 2,3 Milliarden Euro für die staatlichen Universitäten in den folgenden drei Studienjahren bereitgestellt (<http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011, Seite 2 von 7).

Spätestens mit dem föderalen Zielprogramm des Jahres 2005 war es klar, dass es Ziel des russischen Staates ist, die pauschale Mittelzuweisung an die Hochschulen durch eine Finanzierung die „nachfrageorientiert“ ist abzulösen. Aus diesem Grunde wurden damals auch „Bildungsgutscheine“ eingeführt, besonders um über eine Individualisierung in der Hochschulausbildung zu mehr Leistungswettbewerb zu gelangen (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 6).

Bis zum Jahresende 2006 standen dann im Rahmen des nationalen Projekts „Bildung“ zur Förderung von innovativen, für das gesamte Schulwesen modellhaften Ansätzen im Bildungssystem für 3.000 Schulen jeweils eine Million Rubel zur Verfügung. Das waren damals umgerechnet etwa 30.000 Euro. Im Bereich Umgestaltung der Finanzierung von Bildungseinrichtungen war Folgendes vorgesehen: Aus dem föderalen Budget sollten zusätzliche Mittel direkt in die Schulen fließen. Besonders sollte die Bezahlung der Lehrer/innen erhöht werden, aber Leistungsbezogen sein. Klassenlehrer sollten einen Gehaltszuschlag in der Höhe von 1.000 Rubel pro Monat erhalten, das Gehalt aller andern Lehrer/innen sollte um 26,5 % erhöht werden (<http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed24/aed24.shtml>., 06.09.2011, Seite 1 ff).

Zusätzlich sollten bis zum Jahresende 2007 alle Schulen mit Computern und Internetanschlüssen ausgestattet werden. 2,6 Milliarden Rubel erhielten damals insgesamt fünftausend Bildungsinstitutionen für Lehrmittelaufwand. Für Schulen im Bereich des ländlichen Raumes wurden auch kostenlose Schulbusse zur Verfügung gestellt (<http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed24/aed24.shtml>., 06.09.2011, Seite 1 ff).

Abschließend soll hier festgehalten werden, dass das russische Finanzierungssystem im Bildungsbereich in Richtung marktwirtschaftliche Basis gehen soll bzw. bereits ging. Eine Doppelstrategie soll zur „Diversifizierung“ der Finanzierung führen. Erstens ist es notwendig, dass hohe staatliche Investitionen – d.h. eine Verdoppelung der föderalen Mittel für Bildung innerhalb von zehn Jahren - für die Bildung erfolgen. Zweitens ist die Notwendigkeit der Finanzierung durch private Mittel vorhanden, die durch Studiengebühren und die Selbsterwirtschaftung finanzieller Mittel seitens der Hochschulen erreicht werden soll. Zusätzlich sollten auch Geldmittel aus dem Industriebereich und durch private Stiftungen in die Hochschulfinanzierung eingeführt werden. Im Ergebnis bedeutet das, dass der russische

Staat nur mehr die Grundsicherung der Ausbildung leistet und die Studierenden bzw. die „Bildungsnachfrager“ stärker als bisher sich an den Kosten beteiligen werden müssen (Stefan Meister, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07, S 5 f).

V. Gegenwart und weitere mögliche Entwicklungen

Betrachtet man das vergangene Jahrzehnt, so hat Russland jedenfalls versucht, seine Schulden zurückzuzahlen. Die Situation im Hochschulbereich war durch Förderprogramme nationale Projekte usw. günstig verlaufen. Seit der Wirtschaftskrise hat sich die Situation aber verändert. In Russland übersteigen nun die Ausgaben die erzielten Einnahmen. Der Staat will deshalb in Zukunft jährlich etwa 50 Milliarden Euro auf dem Kapitalmarkt als Darlehen aufnehmen. Dadurch wird die Staatsverschuldung von derzeit 11,2 % auf etwa 17% des Bruttoinlandprodukts steigen. Diese Situation wird sich sehr wahrscheinlich negativ auf die Budgetierung bzw. auf die Finanzierung der staatlichen Bildungseinrichtungen auswirken und weitere private Geldmittel erforderlich machen (Der Standard, Samstag 20. August 2011, Album 13).

Den Bologna – Prozess betreffend findet innerhalb der Russischen Föderation eine kontroverse Diskussion statt. Neben dem ehemaligen Bildungsminister W. Filippow, stehen dem Bologna – Prozess besonders das Finanzministerium und die Rektorin der St. Petersburger Staatlichen Universität L. Werbizkaja positiv gegenüber. Sie sind Befürworter des vollständigen Umbaus des russischen Hochschulwesens. Kritiker sind dagegen das Komitee des Föderationsrates, besonders aber der russische Hochschulrektorenverband, vertreten durch den Rektor der Moskauer Staatlichen Universität V. Sadownitschi. Sie sind für einen fließenden Reformprozess der jedoch den bestmöglichen Schutz nationaler Bildungstraditionen beinhaltet (Stefan Meister, Russland und der Bologna – Prozess, in: Russland Analysen 132/07, S 12 f).

Die Gegner des Bologna – Prozesses sehen besonders in der traditionellen fundierten akademischen Ausbildung und dem klassischen Diplomabschluss die wesentlichen

Qualitätskriterien des russischen Hochschulsystems. Besonders der Bachelor Abschluss ist hier umstritten, weil nach Ansicht der Gegner am russischen Arbeitsmarkt keine Nachfrage nach solchen Absolvent/innen bestehe. Grundsätzlich wird auf der universitären Ebene die

Teilnahme Russlands am Bologna – Prozess aber sehr pragmatisch gesehen (Stefan Meister, Russland und der Bologna – Prozess, in: Russland Analysen 132/07, S 13).

In Zukunft werden nationale Projekte im Bildungsbereich, d.h. eine gute Bildungspolitik in Russland, für positive Entwicklungen besonders wichtig sein. Die demografische Entwicklung und die zunehmende Ökonomisierung werden auch die Bildungspolitik der Russischen Föderation in einigen Bereichen verändern müssen.

VI. Zusammenfassung, Bemerkungen

Die Struktur des Bildungssystems in der Sowjetunion und dann in der Russischen Föderation in den konkreten Zeitabschnitten wurde vor allem durch intensives Literaturstudium und Auswertung der Datenlage erforscht. Als wesentliches Ergebnis kann festgestellt werden, dass die wesentlichen Entwicklungen in den verschiedenen Schultypen, besonders aber in den Hochschulen, durch Reformen, nationale Projekte und auch durch die Zusammenarbeit mit Deutschland erreicht wurden. Zur Zeit der Sowjetunion in den 1960er und 1970er Jahren erfolgte eine rasche Entwicklung und Expansion, die Ende der 1970er Jahre sogar zu einer „Sättigung“ des Marktes führte.

Die mit der Politik Michail Gorbatschows dann Mitte der 1980er Jahre einsetzende Perestroika führte auch zu einer gesellschaftlichen Dynamik im Bildungs- und Wissenschaftsbereich und zu bedeutenden Reformen, auch zu einigen nationalen Projekten. Von den Reformen war besonders jene des allgemeinen Schulwesens und der Berufsausbildung, der 1986 dann der Richtlinienentwurf für die Umgestaltung des Hoch- und Fachschulwesens folgte, wesentlich.

1991 begann dann, nach dem Ende der Sowjetunion, mit wichtigen Reformkonzepten eine Ausdifferenzierung des Hochschulbereiches, die zu einem umfassenden und auch tiefgreifenden Transformationsprozess – auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene - führte. Die Errichtung von Marktstrukturen, Regionalisierungsprozesse und die Ausrichtung auf die Student/innen als bedeutende Leistungsträger waren eine wesentliche Folge. Besonders wurde aber das traditionelle Verhältnis von Staat und Hochschule durch die Reformpolitik und den zunehmenden Einfluss des Marktes verändert.

Die entscheidende Rechtsgrundlage für dieses Verhältnis von Staat und Hochschule bzw. für alle Bildungsaktivitäten in Russland entstand dann 1992 mit dem Gesetz „Über die Bildung“. Artikel 1 erklärt „Bildung“ auch als vorrangige Aufgabe der Russischen Föderation.

In den 1990er Jahren begannen bereits Veränderungen im Bildungsbereich, die staatliche Finanzkrise verhinderte dann aber den umfassenden Reformprozess. Die für die Hochschulreform vorgesehenen Ressourcen wurden nun für den Überlebenskampf benötigt. Mit dem 2000 erlassenen Gesetz der „Nationaldoktrin über die Bildung“ wurde Bildung in der Russischen Föderation frei zugänglich und kostenlos. Neue Einnahmequellen wurden aber zunehmend wichtiger und förderten auch die Privatisierung im Bildungsbereich. So wie zur Zeit der Sowjetunion gliedert sich auch das Bildungssystem in der Russischen Föderation in vier Bereiche. Die Zuständigkeiten im organisatorischen Bereich änderten sich während beider politischer Systeme allerdings häufig. Im Schulsystem der Sowjetunion war diesbezüglich auch das Verhältnis zwischen Gesamtstaat und den Republiken, d.h. das föderative Strukturprinzip des Staates, wesentlich und bedeutete ein Bildungsmonopol des damaligen Staates das mit dem Ende der Sowjetunion beendet wurde. Im Zuge der nun folgenden Systemtransformation kam es besonders zur Demokratisierung, zur Regionalisierung und zur Privatisierung im Bildungssystem. Die Entwicklung führte dann vom staatlichen Bildungsmonopol bis hin zum Bildungsmarkt in Russland.

Seit dem Ende der Sowjetunion nahm in der Russischen Föderation das Interesse an der mittleren Berufsausbildung, vor allem aber an der Höheren, erheblich zu. Die Bildungspolitik war nun grundsätzlich gekennzeichnet vom Demokratisierungsprozess, von einer Privatisierungstendenz bzw. von einer Entstaatlichung, von Dezentralisierung und mehr Autonomie und auch von verstärkter Individualisierung. Der russische Staat konzentrierte sich zuerst auf die strukturelle Reorganisation der vorhandenen Bildungseinrichtungen, erst später – besonders auch im Zusammenhang mit dem Bologna – Prozess – kam es zu neuen Lehrplänen und Technologien und grundsätzlich auch zu einer Qualitätsverbesserung. Aber erst unter Präsident Wladimir Putin setzte in der staatlichen russischen Bildungspolitik ein fundamentaler Reformprozess ein. Die Hochschulen sollten zu bedeutenden Institutionen für die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Transformation werden.

Russische Universitäten waren bereits auch Dienstleistungsunternehmen, es waren aber besonders strukturelle Unterschiede zu anderen europäischen Universitäten vorhanden. Bereits nach dem Ende der Sowjetunion wurde von den beteiligten Personen mehr Leistungswettbewerb gefordert, die Leistungen des Staates wurden damals reduziert. Die russischen Hochschulen haben nun verstärkt die Tendenz ihren Markenwert zu steigern bzw. sich als „Marke“ auf dem nationalen und internationalen Gebiet der Wissenschaften bzw. auf dem Bildungssektor zu behaupten. Die Einführung der Marktwirtschaft – damit verbunden die zunehmende Ökonomisierung im Bildungsbereich - die Individualisierungen im Bildungs-

bereich und die Zulassung und Zunahme der Anzahl von Hochschulen veränderten die Situation im Bildungsbereich.

Russische Institutionen, besonders Hochschulen, können sich im 21. Jahrhundert auch an nationalen Projekten bzw. an Forschungsprojekten beteiligen, die unter dem Europäischen Forschungsrahmenprogramm gefördert werden. Damit kommt auch der klare und wichtige Zusammenhang zwischen Politik und Bildung zum Ausdruck. Zudem ist natürlich auch die demografische Entwicklung in Russland für weitere Entwicklungsprozesse im Bildungsbereich zumindest mitentscheidend. Ausgehend von der allgemeinen demografischen Entwicklung in Russland wird sich die Zahl der Schüler/innen und Student/innen in den kommenden Jahren wahrscheinlich verringern. Forschungen auf diesem Gebiet, so wie auch im Bereich der zunehmenden Ökonomisierung der Bildung, wären sicher von Interess.

Wie weit der russische Staat seine Kontroll- und Steuerungsmechanismen einsetzt und dadurch eventuell demokratische Entscheidungsprozesse im Bildungsbereich zumindest nicht fördert bleibt jedenfalls für Außenstehende eine offene Frage.

ANHANG

DIE EPOCHE DER PERESTROIKA

ES WAR DIE ZEIT DES POLITISCHEN UMBRUCHS

GORBATSCHOW VERSUCHTE DURCH SEINE GEZIELTE AUßENPOLITIK DIESE ÄNDERUNGEN IM INNERN ZU STABILISIEREN

WESENTLICHES ZIEL DER AUßENPOLITIK WAR:

DASS BÜRGER/INNEN IN DER SOWJETUNION LÄNGERFRISTIG GRÖßERER WOHLSTAND GEBRACHT WERDEN SOLL UND DAS FORTSETZEN DER ENTSPANNUNGSPOLITIK

BESONDERS ABER, DASS DAS WETTRÜSTEN DER BEIDEN SUPERMÄCHTE USA UND SOWJETUNION BEENDET WIRD

1985 WURDEN DIE VERHANDLUNGEN ÜBER DEN START I VERTRAG WIEDER AUFGENOMMEN

1986 STELLTE GORBATSCHOW SEINE IDEE EINES GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN HAUSES VOR

1987 KONKRETISIERTE DER SOWJETISCHE AUßEN-MINISTER EDUARD SCHEWARDNADSE ZIELE UND WEGE DER SOWJETISCHEN AUßENPOLITIK:

DIE STRUKTURELLE ÜBERDEHNUNG DES GROß-MACHTANSPRUCHES DER SOWJETUNION ZURÜCKZUNEHMEN SOLLTE IN DER VERRINGERUNG DER MILITÄRISCHEN KONKURRENZ, IN DER BESEITIGUNG BESTEHENDER KONFRONTATIONEN ZU ANDEREN STAATEN UND DER VERRINGERUNG VON KONFLIKT- UND KRISENSITUATIONEN ERFOLGEN. DIE FORMULIE-

RUNG DIESER ZIELE STAND IM ZEICHEN, DASS SICH DIE SOWJETUNION AUßENPOLITISCH TOTAL ÜBERNOMMEN HATTE.

FUNDAMENTALE ÄNDERUNGEN WAREN NOTWENDIG:

DIE HOHEN KOSTEN IM BEREICH DER RÜSTUNG. DER RÜSTUNGSWETT-LAUF MIT DEN TECHNOLOGISCH ÜBERLEGENEN USA ERFORDERTE MILLIARDEN AN RUBEL.

INNEN- UND AUßENPOLITISCH LIEß SICH NUN DAS IN DEN 1970er JAHREN ERFOLGVERSPRECHENDE ENGAGEMENT IN DER 3. WELT NICHT MEHR AUFRECHTERHALTEN.

DIE SITUATION ZU DEN BRUDERSTAATEN IM WARSCHAUER PAKT HATTE SICH NUN GEÄNDERT: GORBATSCHOW FORMULIERTE IM RAHMEN DES „NEUEN DENKENS“ DIESE SITUATION: „WOHLWOLLENDE UND KOOPERATIVE STAATEN NÜTZEN DEM SYSTEM UND DAMIT UNSEREN INTERESSEN MEHR ALS UNTERDRÜCKTE SATELLITEN...“

GORBATSCHOWS AUßENPOLITIK ZU DEN USA:

BEREITS EINEN TAG NACH SEINEM AMTSANTRITT NAHM ER DIE BIS JAHRESENDE 1983 UNTERBROCHENEN RÜSTUNGS-GESPRÄCHE WIEDER AUF. GLEICHZEITIG BEGANNEN DIE VERHANDLUNGEN ÜBER DEN START I VERTRAG UND ÜBER VERTEIDIGUNGS- UND WELTRAUMANGELEGENHEITEN. DAMALS WURDEN ZWEI GIPFELTREFFEN ABGEHALTEN:

1985 IN GENÈVE UND 1986 IN REYKJAVIK

BIS ZUM ERSTEN TREFFEN IN GENÈVE WAR FÜR DEN DAMALIGEN US – PRÄSIDENTEN RONALD REAGAN DIE SOWJETUNION BZW DEREN POLITISCHES

SYSTEM DAS „REICH DES BÖSEN“. THE EVILE EMPIRE, DAS ER MIT SEINEN HOHEN RÜSTUNSAUSGABEN KLAR ÜBERTREFFEN BZW TOT RÜSTEN WOLLTE.

DAS TREFFEN ZWISCHEN MICHAEL GORBATSCHOW UND RONALD REAGAN IN GENÈVE

DIESES TREFFEN IN GENÈVE WAR DAMALS BESONDERS FÜR REAGAN KRITIKER EINE ÜBERRASCHUNG: REAGAN SCHIEN SEINE ANSICHT VOM REICH DES BÖSEN VERGESSEN ZU HABEN UND VERSICHERTE VOR SEINEM ABFLUG NACH GENÈVE: „WENN WIR UNS ZUSAMMENSETZEN, WERDEN WIR DOCH VERSUCHEN, SOLCHE WORTE KÜNFTIG NICHT MEHR ZU BENUTZEN“.

DIE REIHENFOLGE DER VERHANDELTEN THEMEN WAREN AM ERSTEN TAG ZUERST DER GROBE ÜBERBLICK, DANN DIE RÜSTUNGSKONTROLLE, AM ZWEITEN TAG SCHLOSSEN SICH REGIONALE PROBLEME WIE BEISPIELSWEISE NICARAGUA UND AFGHANISTAN, ABER AUCH NOCH BILATERALE FRAGEN AN.

DAS TREFFEN ZWISCHEN MICHAEL GORBATSCHOW UND RONALD REAGAN IN REYKJAVIK

RONALD REAGAN UND MICHAEL GORBATSCHOW TRAFEN SICH IM OKTOBER 1986 ZU ABRÜSTUNGSGESPRÄCHEN IN DER ISLÄNDISCHEN HAUPTSTADT REYKJAVIK

WURDE BISHER NOCH ÜBER OBERGRENZEN VON SYSTEMEN VERHANDELT, SO BEGANNEN 1986 NUN DISKUSSIONEN ÜBER EINE KOMPLETTE ABSCHAFFUNG VON KERNWAFFEN. DIES SOLLTE URSPRÜNGLICH BIS ZUM JAHRE 2000 VERWIRKLICHT WERDEN.

**EINE EINIGUNG SCHEITERTE DAMALS AM BEHARREN AUF DEM SDI ANTI-
RAKETENPROJEKT DER US – REGIERUNG. DAS TREFFEN IN REYKJAVIK
GALT ABER ALS DURCHBRUCH IM BEREICH DER ATOMAREN ABRÜSTUNG.**

**MICHAIL GORBATSCHOW ERKLÄRTE, NACHDEM ER NACH MOSKAU ZU-
RÜCKKEHRTE: „BUCHSTÄBLICH ZWEI, DREI SCHRITTE VOR DER FASSUNG
VON BESCHLÜSSEN, DIE HISTORISCH HÄTTEN WERDEN KÖNNEN, WURDEN
DIESE SCHRITTE NICHT GETAN. DIE WENDE IN DER WELT-GESCHICHTE
FAND NICHT STATT, OBWOHL, ICH SAGE ES NOCHMALS, OBWOHL ES
MÖGLICH WAR“.**

VERWENDETE LITERATUR

- Anweiler Oskar, Die sowjetische Schul- und Berufsbildungsreform von 1984, in: Osteuropa, 40 (1984).
- Boll – Palievskaya Daria, Der Russland Ratgeber, Leben, Arbeiten, Kultur und Business.
- Filzmaier Peter, Politik und Politische Bildung, 1.Auflage, E.Dorner Verlag, Wien 2007.
- Filzmaier Peter, Fuchs Eduard (Hg.), Supermächte zentrale Akteure der Weltpolitik, Studienverlag, Wien 2003.
- Gorbatschow Michail, Über mein Land, Russlands Weg ins 21. Jahrhundert, Verlag C.H. Beck, München 2000.
- Gorzka Gabriele/Lanzendorf Ute (Hg.), Russlands Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf dem Weg nach Europa, Eine aktuelle Bestandsaufnahme, Universität Kassel Ost – West – Wissenschaftszentrum, Kassel 2006.
- Hartmann Anne (hg.), Kraftproben, zum russischen Hochschulwesen und wissenschaftsbetrieb der neunziger Jahre, Projekt Verlag, Bochum 2000.
- Kuebart Friedrich, Von der Perestrojka zur Transformation – Berufsausbildung und Hochschulwesen in Russland und Ostmitteleuropa, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002.
- Lexikon der Weltgeschichte, Kapp – Verlag OHG, Bensheim 1977.
- Meister Stefan, Russlands Hochschulpolitik zwischen Wettbewerb und staatlicher Kontrolle, in: Russlandanalysen 132/07.
- Meister Stefan, Russland und der Bologna - Prozess, in: Russlandanalysen 132/07.
- Mommsen Margareta, Boris Jelzin – kommunistischer Funktionär und demokratischer Revolutionär, in: Russlandanalysen 132/07.
- Schubert Klaus/Klein Martina, Das Politiklexikon, 4., aktualisierte Auflage, Dietz Verlag, Bonn 2006.
- Smolin Oleg, Das Hochschulwesen Russlands: Gesetzgebung, Realität, Kooperationspotential, Bonn 1999.
- Wissenschaft – Forschung – Bildung in der Russischen Föderation – Ein Überblick – Erweiterte und aktualisierte Ausgabe – Stand: Juni 2008, zusammengestellt von DFG, Moskauer Büro der Helmholtz-Gemeinschaft, Botschaft der Bundesrepublik Moskau.
- Zwangslitner Wolfgang/Lubienski Yanko/Huber Gerhard/Schröckenfuchs Erlefried, einst und heute 2 HLA, 1.Auflage, E.Dorner Verlag, Wien 2007.

Berichte, Zeitschriften, Zeitungen

- Monitoring – Bericht des russischen Bildungsministeriums zur Implementierung des Bologna – Prozesses.
- Zeitschrift Russland unter Putin, Nach dem Ende der Sowjetunion, Was macht Russland heute aus?
- Süddeutsche Zeitung Nr. 191, Samstag/Sonntag, 20/21. August 2011.
- Der Standard, Samstag, 20. August 2011, Album 13.
- Die Presse, Samstag, 24. August 2002.
- Die Presse, Samstag, 08. August 2009.
- Die Presse, Montag, 22. August 2011.

Quellen von Ministerien, Gesetze, OECD

- Internationales Büro des BMBF
- Gesetz über Hochschulbildung und postgraduale berufliche Bildung vom 22. August 1996
- OECD – Education at a Glance 2010

Internetquellen

- <http://foreign.sportedu.ru/?q=de>, 10.07.2011.
- [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem in Russland&printable=yes](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildungssystem_in_Russland&printable=yes), 28.07.2011.
- <http://www.kooperation-international.de/russland/themes/international/fub/laender/for...>, 03.08.2011.
- <http://www.bmbf.de/de/2513.php>, 15.08.2011.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Plechanow-Wirtschaftsuniversität, 22.08.2011.
- http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html, 24.08.2011.
- <http://www.centeroko.ru>, 24.08.2011.
- http://www.edu.ru/index.php?page_id=105, 24.08.2011.
- http://www.edu.ru/index.php?page_id=116, 24.08.2011.
- http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/08-09.htm, 24.08.2011.
- http://www.gks.ru/free_doc/2005/b05_13/04-B1.htm, 06.09.2011.

- <http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed24/aed24.shtml>, 06.09.2011.
- <http://www.deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de/de/116.php>, 08.09.2011.

Mag.Franz Zeilner

(23. September 2011)